

Kirchenlibell Reute

1686 - 1707

Inhalt

- 2 Vorwort
- 4 Einleitung
- 6 Vorgeschichte zum Kirchenbau
Gesuch an die Obrigkeit, Seite 19-27
- 30 Kirchenbau
Ecksteinlegung 15. Juni 1687
- 35 Kosten und Finanzierung
- 43 Empfehlungsschreiben für die schweizweite Sammlung
- 65 Start der Kirchgemeinde Reute
Inauguration am 12. August 1688
- 69 Bauabnahme am 29. Oktober 1690
- 77 Handwerker und Kosten
Pfarrhauskosten, Seite 123
- 126 Sammelaktionen
- 163 Forderung der Obrigkeit und Feststellungen
- 170 Aufwand und Entschädigung
- 179 Beiträge der Einwohner, weitere Zuschüsse
- 192 Ergänzende Kirchhore-Entscheide
- 196 Anhang

Soli Deo Gloria

P[salm] 118 *

O Herr hilff O Herr

Lass wol gelingen

Gelobet seye der komt im

Namen dess Herren.

Wir segnen Euch, die Ihr

vom Hauße dess Herren seynd.

1690

* Vers 25 und 26, nach Übersetzung Martin Luther

Kilchen Buch
 Oder
 Kurze vnd Warhaffte
 Beschreibung dess Anfangs vnnnd Anlass
 der Anno 1688 mit Gottes dess
 Allerhöchsten gnädiger Hülf,
 newerbawenen vnd aufgerich-
 ten Kilchen, Pfrundhaus,
 Pfrundguts, vnd newen
 Gemeindt in der
 Reüthi im
 Land Appenzell
 der Vsseren
 Rhoden.
 Geschriben
 Anno 1690.

Dem drey Einigen, Hohen
vnd Grossen Gott, dem
einigen Vhrheber vnd Geber
alles guten seye sonderbar auch für die
Aufferbawung vnd aufrichtung disser
newen Kilchen vnd Gemeind in der
Reüthi, Lob, Ehr, Preyss vnd Danck
gesagt, jetzt und in alle ewigkeit. Amen.

Kundt vnd zu wüssen
seye hiemit was anlanget die auffrichtung
vnd aufferbawung der newerbawenen Kirchen,
Pfrundthaus, Pfrundtguths vnd newer
Gemeindt in der Reüthi, gelegen in dem
dem Landt Appenzell der Vsseren Rhooden,
es vrsprünglich also hergangen seye.

Nach deme nun, von Einer Ersam, hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit des Landts Appenzell der Vsseren Rhoden zum öfteren mahl, auss Oberkeitlicher Vätterlicher fürsorg vnd fürsichtigkeit vnd liebe, für ihre liebe Vnderthanen an dem Oberen Hirschberg vnd theils der Oberegg, geredet vnd ange- deütet worden. Wie dass es dem ganzen Land Appenzell Vss Rhoden anständig, bevorderest aber gemelter Rhod Oberhirsch- berg vnd Theils der Oberegg sehr nuzlich were, wann an deroselben eüssersten grenzen des Vatterlandts, nemlich in der Reüthi, könte ein eigne Kilchen vnd Gottesdienst auffgerichtet werde. Hate doch solches bey den einwohnenden disser Orthen, in betrachtung ihrer schwachen mitlen, zu solch gross erforderlichen vnkosten, vngeacht sie zu solch heiligem werck jederzeit guten

Lust vnd begierd haten, bis zu der Gott wol- gefälligen Zeit, nicht Stadt und plaz, da es sich dann endlich durch Gottes sonder- bare schickhung also zugetragen. Weilen nun Vnssere Löbliche Landts Ober- keitliche Sazunzen, neben anderen löblichen Statuten auch sonderbar dis in sich halten, dass jeder Seelsorger vnd Pfarrherr in unserem Landt zu gewissen Zeiten fleissige Haus Visitation vnd Hausbesuchung in seiner Gemeind halten solle, als ist deme zu folg, solches auch von dem Wolehrwürdigen hoch- und Wolgelehrten Herren Decano Heinrich Gossawer, Evangelischer Pfarrherr zu Marpach in dem Rheinthal, wie auch Herren Johann Cunradt Sulzberger, Evangelischer Pfarrherr zu Bernang im Rheinthal, (als dahin damahls auch die am Oberen Hirschberg vnd Reüthi) theils

der Oberegg aber nach Marpach) Pfarr-
 vnd Kilchsgnössig waren, fleissig observiert
 worden. Da sich dann bey der Hausvisitation
 Herren Pfarrherr Johann Cunandt Sulzbergers
 zu Bernang, folgender anlass erzeiget,
 dass ehrenbemelter Herr Pfarrherr Sulzberger
 seine damahlige Kilchsgnossen am Oberen
 Hirschberg vnd Reüthi bey der Hausbesuchung
 eiffrig vnd gottseelig erinneret, wie dass
 sie von Kilchen vnd Schul zu Bernang
 weit entlegen, gleichwolten aber den
 Jn Rhöödischen von Papistischer Religion
 allernächst angränzend seyen, dahero
 solche, sonderbare fleissige aufsicht auf
 sich vnd die ihrigen, für Aberglauben
 vnd jrthumb vnd dess leidigen Papstthumbs
 anhang vnd abfall, zubewahren schuldig
 vnd verbunden seyen, sollen desswegen
 nach dem Exempel der Reformiert Evange-

lischen Kilchsgnossen im Hoff Bernang, auch
 auff eine eigne vnd gefreite Schul, darin
 jeder Hausvatter als dann auch seine liebe
 Kinder vngehindert zur Schul schickhen könne,
 auf zurichten, bedacht seyn, welcher löbliche
 vnd Gottwohlgefällige Vorschlag den frommen
 vnd weisen Herren Fürgesezten Hauptleüth
 vnd Rätthen als wolgefallen, dass selbigen
 Tags noch, mit beyhülff vnd gegenwart Herren
 Pfarrherr Sulzbergers ein Hausbesuchung vnd
 befragung dieser Schul halben geschechen, da
 dann die darbey von dem Herren Pfarrherr
 Sulzberger geschechenen gottselige vnd Gott-
 wolgefälligen erinnerung vnd ermahnungen
 bey vilen an dem Oberhirschberg vnd Reüthi
 wohnenden, nit allein allen geneigten Willen
 zu der Schul, sondern auch eifrige Threwen
 erweckhet hate, da sich der Anfang zu der
 vorhabenden Freyschul also geglückht hate.

Dass Herr Hauptman Ulrich Sturzenegger freywillig sich anerbotten, 100 fl. sage hundert Gulden an aufrichtung diser Schul zugeben, sein Bruder Hans Sturzenegger alt, habe auch freywillig 50 fl. fünffzig Gulden zu aufrichtung diser Schul versprochen, als nun der Herr Pfarrherr Sulzberger den anfang dises gottseeligen Vorhabens vnd aufrichtung der Schul also gesegnet erstehen, giengte Herr Pfarrherr Sulzberger samt einem dess Raths am Oberen Hirschberg folgendts freüdig noch selbigen tags von Haus zu Haus, zu Reichen vnd Armen am Oberen Hirschberg vnd Reüthi, von selbigen ihren willen vnd freiwilliges versprechen zu der Schul zuvernehmen, vnd als sich nun der grössere vnd meiste Theil freüdig vnd willig zu diser frey Schul erzeugten, also dass noch selbigen tags zu aufrichtung

einer Frey Schul 800 fl. achthundert gulden von den einwohnenden dess Oberen Hirschberg vnd Reüthi zugeben freywillig verheissen worden, darüber Herr Pfarrherr Sulzberger disen Rath ertheilen, dass weilen schon mehr vnd öfftermahlen von einer Ersam hoch- vnd Wohlweisen Obrigkeit des Landts Appenzell Vss Rhoden aus dero selben getreten, lobwürdigen Vätterlichen Vorsorg vnd Aufsicht, von aufferbawung vnd auffrichtung einer newen Kilchen vnd Gemeinen in der Reüthi, were andeütet vnd geredet worden. Das vorhabende Schulhaus an ein solches orth zu bawen, da man künftiger Zeit, nach Gottes des Allerhöchsten gnädiger schickkung, ein Kilchen zu bawen gesinnet were, vnd als dann fuglich aus dem Schulhaus ein Pfrundthaus gemacht werden könnte. Der Wol Ehrwürdige hoch- vnd Wolgelehrte Herr Decanus Heinrich Gossawer, Pfarrhern

zu Marpach in dem Reinthal, thete hierauf auch bey seinen damahligen Kilchsgnossen Theils der Oberegg, von aufrichtung diser Freyschul anstalt vnd nachfrag verschaffen. Da in gleichen auch eine gewisse Summa zu beförderung disser Schul versprochen worden. Hierauff nun ist der ganze verlauff disses Schulgeschäfts von dem Herren Pfarrherr Sulzberger für ehrengemelte Herren Haubtleüth und Räth vnd ganze Gmeind gebracht worden. Darüber dann auch etliche waren, die weder mit auferbawung des Schulhauses, noch einer Kilchen interessirt seyn wolten, worüber Herr Pfarherr Sulzberger sich auss gottseligem Eyffer nicht wenig befrembdet, seine tragende Ambts pflicht schuldigkeit ihnen eröffnet, vnd dass ihrer etliche weder sich selbst noch auch die ihrigen, auss der verstockhten vnwüssenheit vnd blindheit in der erkandtnus Gottes vnd ihres Heyls

heraus zu bringen sich weder helffen noch rathen lassen wöllen. Dessen er hiemit entschuldiget für Gott ihrem selbsteignen gewüssen vnd verantwortung überlassen wöllen, welches eiffrige vnd gottseelige erinneren, bey vilen die Thränen erwecket.

Als ist hierauff ein offentliches mehr gemacht worden, wann es zuvorderst dem Allmächtigen Gott, vnd dann auch einer Ehrsam hoch- vnd Wolweisen Lands Obrigkeit der Vsseren Rhooden gefällig seyn möchte, ein eigne neue Kilchen zubawen. Ob man nur ein Schul Haus oder gar ein neue Kilchen bawen wolle, vnd weilen sich nun ein ansehnlich vnd freywilliges mehr zu aufferbawung einer neuen Kilchen herfür gethan, als sind die gedancken das Schulhauses vergangen, vnd die aufferbawung einer eignen vnd neuen Kilchen erwehlt vnd angenommen worden.

Darauss ist man zu dem Wol Ehrwürdigen hoch- vnd Wolgelehrten Herren Decano Bartholome Bischofberger, Treweiffriger Pfarrherren der Gemeind Trogen gungen, die vorhabende gedanckhen zu erbawung einer newen Kilchen eröffnet, vnd vmb desselben gottseeligen vnd klugen rath, ob man mit solcher bitt vnd vorhaben auch bey den Herren Ehren Häubteren vnd löblichen Magistrat sich anmelden dörrfe, demüthig vnd vnderthänig gebetten.

Wann nun dis gottserlige Vorhaben wegen aufferbawung einer eigenen newen Kilchen in der Reüthi dem Wolehrwürdigen hoch- und Wolgelehrten Herren Decano Barth. Bischofberger, nit allein sehr wol gefallen, sondern sich selbst in disem ganzen Kilchenbaw vnd Pfrundtaufrichtung jederzeit als einen mitleidenden vnd hülfreichen Patronen vnd Tanborem sich erzeigt.

17
 Wurden dise Petenten in ihrem vorhaben animiert, giengen mit freüden zu den Herren Häubteren weltlich Standts, namlich zu den höchgeachten Woledlen, Vesten Fromm, Fürsichtig vnd Weisen Herren, He. Cunradt Zellweger damals löblich regierender Landtaman, wie auch Herrn Cunradt Zellweger, diser Zeit löblich verordneten Statthalter, zeigten in demüthigster vnderthänigkeit an, wie dass ihre vnderthänige vnd demütige bitt wäre, wann es seiner Ersam hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit gefällig seyn möchte, ein eigne Kilchen vnd Gemeind in der Reüthi zu bawen vnd auffzurichten, bitten desswegen vmb vergünstigung vor einem löblichen Magistrat, in bey vorstehender Herbsts Jahrrechnung des 1686. Jahrs zuerscheinen. Welches dann auch von disen beiden Herren Ehren Häubteren zu Trogen ihnen willig für

der Jahrrechnung zu erscheinen erlaubt, vnd in diser Gott wolgefälligen sach nit allein allen geneigten willen, sondern auch lobwürdige vnd wilfertige Oberkeitliche Autoritet vnd Assistenz ihnen willigst ist geleistet worden.

Hierauff nun ist man vor einer Ersam, hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit löblich versamleter Herren der Herbst Jahrrechnung erscheinen, vnd mundtlich vnd schriftlich die notwendigkeit dess vorhabenden Kilchenbaws dargethan, mit andeütung dess abgelegnen vnd entfernten Kilchwegs nach Bernegg vnd Marpach aussert ehr Vatterland, dahin sie Kilchsgnössig waren. Hingegen die angrenzung der Jn Rhoodischen Landtleüthen, vnd der hierdurch zum öffteren geschechne anlass zum abfahl dess leidigen Papstthumbs von etlichen Töchtern geschechen, erzehlet dessgleichen

auch wie sie neben den Feyr- vnd H[eiligen]. Festtagen bald alle Sontag in seben Kilchen zerströwt den Gottesdienst besuchen müssen. Dessen mehrere andeütung ferner in nachfolgenden Brieff, von Herrn Samuel Sturzenegger geschr[rieben] vnd vor einer Ehrsam hoch- und Wolweisen Obrigkeit eingelegt worden, guvernnennen dessen inhalt also gelautet:

Baugesuch

Es seye meinen gnädigen Herren vnd Oberen kundt vnd zu wüssen, was die vrsachen seyend, dass wer in der Rhood Oberen Hirschberg, vnd ein theil der Oberegg, Eüch mein gnädige Herren vnd Oberen, überlauffend vnd beschwärend, von wegen eines newen Kilchenbaws, so sind es der vrsachen so viel, dass sie Eüch mein gnädigen Herren vnd Oberen, mundtlich vnd schriftlich nicht gnugsam könten fürgebracht werden. Sind aber hier nur etliche punckten auffs kürzest als möglich aufgesezt.

Erstlich ist dass eine Vrsach, weilen wir allenthalben weith zur Kilchen habend, sonders dahin wir pfarrgnössig seynd, namlich in Bernang vnd Marpach, wie Eüch mein Gnädig Herren vnd Oberen gnug sein bekandt ist. Daher von vilen in vnseren Rhooden Ober Hirschberg vnd Oberegg, die Sontags vnd Wochenpredigen vnd sonderlich die Kinderlehren schlechtlich besucht werden, also dass die Pfarrherr vnd Seelsorger mit bedauren drüber seüffzen vnd klagen müssen, wie es dann oft geschieht, dass ein Hausvatter vermeint, seine Kinder da oder dörth in einer Kinderlehr, dass sie sich dann etwann bey den Papisten, oder in anderen Schlupfwinculen aufhaltend. Sonderlich die Papisten alle zeit auff dasjenige luegend, wo sie etwann ein Töchter könnend aufhalten vnd sie überreden, was sie lang da oder dörth hin zur Kilchen lauffen wölle, sie solle mit

ihnen vnd sich mit dem oder disen verheürathen. Sie habend ein schöne Kilchen, vnd ein schönes wesen, daher vns schon etliche Töchteren sonderlich auff der Oberegg zum Abfall des Papstthumbs verleitet worden. Demnach weil wir in vnseren Rhooden das ganze Jahr fast ins gemein, dass Wort Gottes in siben Kilchen hören vnd besuchen müssen, so weit es vnser gnädige Herren vnd Oberen nicht vnbillich seyn bedunckhen, wann wir schon auch gern ein eigen Kilchlein hetten, weilen wir auch beförchten müssen, die benachbarten Kilchhöry, namlich Heyden, Wolffhalden vnd Walzenhausen möchten bald einen vnwillen vnd verdruss ab vns haben. Weiters ist auch zu förchten, weilen wir nach Bernang vnd Marpach ins Rheinthal des Fürsten von St.Gallen gericht vnd gewalt gelegen, pfarrgnössig seynd, es möchte darzu kommen, dass wir

gar von den Kilchen in dem Rheinthal ausgeschlossen würden, wie es vilmahl ein ansehen hat, als wann es mit der Zeit mit dem vnssrigen in dem Rheinthal gar fehlen könnte, vnd wir dann ein Kilchen bawen müssten, geb was für ein Zeit als dann were, es möchte dann gleich (davor Gott syn wölle) Krieg, Theüre oder Pestilenz Zeit seyen. Als dann wurden wir billich gedenckhen vnd sagen: O, hetten wir ein Kilchen gebawen da wir in fridsamen wolfeilen, gesunden, gesegneten zeiten gesessen. Während wie wir, Gott sey lob, heütigs tags sezend. Vnsere liebe mitglaubensgnossen in dem Rheinthal, bitend vnd begehrend auch selbsten dass wir ein Kilchen bawend, damit wann es ihnen solte fählen in dem Rheinthal, sie auch anderstwo ihre Zuflucht haben könnten, vnd versprechen

vns auch reichlich zusteüren vnd zu helffen. Drittens weilen wir am Oberen Hirschberg und theils der Oberegg einen bequemen plaz vnd gelegeneheit ein Kilchen zu bawen in der Reüthi hetten allwo es in dem mittel, vnd die materialia holz vnd stein auff benanten plaz an der hand hetten. Es begibt sich aber, dass etliche ohngefahr 10 oder 12 Mann wider den plaz vnd hoffstadt in den Reüthi protestieren, vnd die aufferbawung der Kilchen auf Steinegach zu ziehen begehren. Weilen sie wüssen vnd sehen, dass die Materialia nit allein mit allda, sondern auch nit wol hinzubringen wären, vnd wann schon mit grosser müh vnd vnkosten. Die bawmittel auff Stainegach zu bringen wären, wurde es doch wegen der Jn Rhöodischen Papistischen Landleühten nit wol füegen, in deme man aller Orthen auff den

Kilchwegen zusammen stossen thete. Dahero leichtlich vngelegenheit daraus entspringen möchte. Weilen es vnss aber vnmöglich ein kilchen aufzubawen, vnd was zu erhaltung derselbigen erforderlich, aus vnseren eignen mitlen auszuführen. Wann nicht eine Ersame hoch- vnd Wohlweise Obrigkeit vnd vnser gemeines geliebtes Vatterland die hand darzu biethen thut, als möchte ein Ersam hoch- vnd Wohlweise Obrigkeit gedenckhen worumb die Rhooden Ober Hirschberg vnd theils der Oberegg bey so geringen mittlen vnd vermögen wären. So ist eben auch vrsach, wie zum theil bericht worden, dass wann etwann ein Töchter bey guten mitlen gewesen, eintweders gar in das leidige Papstthumb oder doch zum wenigsten in das Rheinthal kommen seyend. Also dass wann wir ein eigen Kilchen

gehabt hetten, vilmahl nit geschechen wäre. Dass aber alles vngeachtet nur zeitliches wesen ist, hingegen vilmehr zu betrachten ist, was an dem ewigen möchte versaumt worden seyn, vnd noch versaumt werden möchte. Als bitten wir hiermit Eüch vnssere Gnädige Herren vnd Oberen, Jhr wöllernd doch vns Gottes willen vnsser gutes vorhaben vns nicht aus den Händen brechen, sondern Eüch gegen vns erzeigen als Vätter dess Landts vnd vnsser Gnädige Obrigkeit, vnd gedenckhen wie wir ein lange Zeit ein armes, zerstrewtes, vnbundens vnd verachtetes wesen gehabt haben, vnd gedenckhend doch vmb Gotteswillen, dass wir nun fast allbereit die letsten seyn werden in vnserem lieben Vatterland, die eine neue kilchen vnd Gottshaus zu bawen von nöthen seyend.

Wir sind der Hoffnung, wann Eüch vnseren
 Gnädigen Herren vnd Oberen gemahlen
 Vnderthanen in ihren notwendigen an-
 gelegenheiten sind zu herzen gangen,
 so werden wir es dismahl auch seyn.
 Wir sind auch des guten Vorhabens,
 vnd wöllend den Allmächtigen Gott
 in vnserem Gebett eiffrig anruffen
 vnd bitten, dass es der liebe Gott,
 vmb Eüch vnserere Gnädige Herren vnd
 Oberen reichlich vergelten vnd belohnen
 wolle, wie auch all denjenigen die vns
 ihre hülfreiche Hand dar zu biethen thuend.
 Bitten Eüch vnserere Gnädige Herren
 vnd Oberen, nachmählen umb Gottes
 willen, Jhr wöllendt dasjenige wol
 betrachten vnd zu herzen nemmen,
 wann vns auff den heütigen tag das
 Kilchenbawen solte abgeschlagen vnd

nidergelegt werden, wir in alle ewig-
 keit vns nit mehr zu trösten hätten ein
 Kilchen zu bawen vnd über zu kommen.
 Weilen wir jeziger zeit noch etliche alte
 vätter bey vns haben, welche bey den
 besten mittlen seynd, die wol köntend
 mit nammen genent werden, wie auch
 vnseren Gnädigen Herren vnd Oberen
 sonst beandt ist, weilen sie alters halben
 in kurzen tagen durch den zeitlichen
 Todt von uns abgefordert werden könten,
 Vnd dann ihre gute mittel weit hin vnd
 wider, wir auch in das Rheinthal zerstreudt
 wurden. Hiemit schliesslich allen seits vnserere
 Gnädigen Herren vnd Oberen vmb
 erlaubnus vnd befürderung dises kilchen-
 baws aller demütigst vnd vnderthänigst,
 vmb Gottes des Allerhöchsten willen nach-
 mahlen wöllen gebetten, vnd der allwalten-
 den schuzhand Gottes in gnaden wol
 befohlen seyn.

Den 17.ten 10bris [Dezember]
 1886

Samuel Sturzenegger
 im nammen der bawenden
 Gemeind Reüthi.

Auf solch geschechene mundt- vnd schriftliche fürtrag vnd demütige bitt, hat ein Ersam hoch- vnd Wolweise Obrigkeit, als in einer sach, dem lieben vnd allmächtigen Gott selbst wolgefällig, dem Vatterland löblich vnd anständig, der bawenden Gemeind Reüthi aber notwendig, nuzlich vnd heilsamm, dass liebeiche vnd erbarmende Oberkeitliche gehör verliehen, vnd die hülfreiche vnd geneigte Oberkeitliche hülfshand geboten, vnd hierauff einige Oberkeitliche Ehren Häubter vnd Rathsglider den Augenschein in der Reüthi einzunehmen Deputiert vnd verordnet mit nammen: Die Hochgeachten Woledlen, Vesten hoch- vnd Wolgelehrten, Ehrenvesten, Fromm, Fürsichtig, hoch- vnd Wolweisen Herren, Herr Cunradt Zellweger, regierenden Landtaman,

Herr Laurenz Tanner, alt Landtamann, Herr Cunradt Zellweger, vnd Herr Marthin Zäner, beide Stadthalter, Herr Jacob Benziger, vnd Herr Sebastian Zellweger, beide Seckhelmeister, Herr Mathias Bruderer, vnd Herr Johannes Gruber, beide Landts Hauptmann, Herr Jacob Schläpfer Landtsfendrich, Herr Hauptman Doctor Adrion Ziegler, vnd Herr Hauptman vnd Bawherr Herman Tobler. Dissere Oberkeitlich Deputierte Herren Ehrengesandten sind den 26. Aprilis anno 1687 auff den Augenschein in der Reüthi erscheinen, den eingenenommenen augenschein vnd Bericht, indem nächst drauf folgenden May, einer hohen Landts Obrigkeit, versamleten Herren New- vnd Alt Räthen angezeiget, worauf von einer Ersam, hoch- vnd Wol-

weisen Obrigkeit, die Kilchen in der Reüthi zubawen erkendt, vnd von einer Ersam hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit, Herr Landtshaubtman Mathias Bruderer von Trogen, vnd Herr Hauptman Herman Tobler, ab Heiden, beide der newerbawenen Kilchen in dem Wald Oberkeitlich verordnet, vnd gewessene Bawherren zu disserem neuen Kilchen- vnd Pfrundthausbaw in der Reüthi widerumb ernent vnd verordnet worden.

Kirchenbau

Hierauff nun ist mit Beystand Gottes des Allerhöchsten, den 15. Juny anno 1687 der Eckstein gelegt worden, und waren bey disser Grundlag zugegen, von den Herren Fürgesezten Weltlichs Standts, namlich, die Hochgeachten Woledlen, Ehrenvesten, Fromm, Fürsichtig, hoch- vnd Wolweisen Herren, Herr Cunradt Zellweger, Landtaman, Herr Cunradt Zellweger, Stadthalter, Herr Jacob

Benziger, Landts Seckhelmeister, Herr Mathias Bruderer, Landts Hauptman, Herr Hauptman Herman Tobler, wie auch die Herren Haubtleüth am Oberen Hirschberg, Ulrich Sturzenegger vnd Hans Rohner vnd ab Oberegg Hans Rohner vnd Hans Keller.

Von den Geistlich Herren Fürgesezten waren im nammen eines Ehrwürdigen Predigamts bey der Grundlag zugegen, die Wolehrwürdigen, hoch- vnd Wolgelehrten Herren, Herr Bartholome Bischofberger, Pfarrherr zu Trogen vnd wolmeritierter Decanus des Landts Appenzell Vss Rhooden, Herr Heinrich Gossawer, Pfarrherr zu Marpach, vnd wolverordneter Decanus Reformierter Confession im Rheinthal, Herr Johann Cunradt Mössli, Evangelischer

Pfarrherr zu Balgach im Rheinthal vnd Herr Johann Cunradt Sulzberger, Evangelischer Pfarrherr zu Bernang im Rheinthal, als da zu Marpach vnd Bernang dise bawende zuvor Kilchsgnössig gewessen, vnd waren nun nachmahlen als oben vermelt, beide Herren Bawherren Herr Landtshaubtman vnd Bawherr Mathias Bruderer, vnd Herr Hauptman vnd Bawherr Herman Tobler, von einer Ehrsamen hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit ernent.

Zu Vnderbawmeistern waren verordnet, Hans Sturzenegger in der Reüthi, Herr Hauptman Ulrich Sturzenegger Sohn, Herr Hauptman Hans Rohner im Schachen, vnd Herr Johannes Rohner zum Herren.

Als ward disser Kilchen- vnd Pfrundthausbaw anno 1687 glücklich vnd wol angefangen. Zu solcher zeit als dass liebe Vatterland mit dem lieben friden, guten gesegeten, gesunden zeiten begabet war, under fleissiger aufsicht der bawherren, dapfferer handanlegung der Vnderbawmeistern, arbeits leüthen vnd kilchsgnossen gieng dise Kilchen- vnd Pfrundthausbaw glücklich vnd wol von stadten. Also dass dem 12. Augusti anno 1688 die Kilchen vnd Thurm samt den Glockhen zum Gottesdienst fertig gestanden. Und an dissem Sonntag, den 12. Augusti in gegenwart einer Ersam hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit Deputierten Herren, Ehren Häübteren, namlich, Herr Laurenz

Tanners, Herr Cunradt Zellweger, New-
vnd alt Landtamann, Herr Cunradt
Zellweger vnd Herr Marthin Zäner,
beide Stadthalter, Herr Jacob Benzinger,
Landts Seckhelmeister, Herr Mathias
Bruderer Landtshaubtman vnd Bawherr,
Herr Herman Tobler Hauptman vnd Bawherr.
Die Kilchen in der Reüthi inauguriert
vnd die ersten Predigen allda gehalten
worden, von den Wolehrwürdigen
hoch- vnd Wolgelehrten Herren, Herr
Bartholome Bischofberger treweiffriger
Pfarrherr vnd Seelsorger der Gemeind
Trogen vnd wolmeritierter Decanus
des Landts Appenzell Vss rRooden,
vormittag, vnd Herr Johann Cunradt
Sulzberger, evangelischer Pfarrherr
zu Bernang im Rheinthal, nachmittag.
Die in beiden Predigen ausserlessne,

schöne Text, sinnreiche vnd annemliche
Erklärungen, nuzliche vnd herzliche
Erinnerrungen, vnd schöne vnd erfrewliche
Glückhwünsch sind ausführlich in offnen
Trunckh ausgegangen, zu lesen:
Jn dissen zwey ersten Predigen ist nach
vollendung derselben in den Almosen-
blatten vnder beiden kilchenthüren
aufgehbt vnd eingesamlet worden
namlich 94 fl. 58 Kr. 1 Hr.

Kosten und Finanzierung

Nach deme nun also die Kirchen vnd
Thurm ausgebawen, die Glockhen
gehenckt, vnd die Kilch inauguriert
vnd der Gottesdienst eingeführt war,
giengen allererst die Ausgaaben für
auffgeloffene vnkosten recht an, in
deme man Herren Tobias Schalckh, Glockhen-
giesser in Schaffhaussen, für alle 3. Glockhen

zu bezahlen, schuldig worden 1678 fl. 30 Kr.
Daran man ihme bar zu selbiger zeit den
13.-ten Augusti anno 1688 bezahlen müssen
1000 fl.

Vnd obwolen dise neue bawende
Gemeind Reüthi vnder sich selbsten
freywillig über 4000 fl. vier tausend
Gulden zu diesem Kilchen- vnd Pfrundt-
hausbaw, vnd erforderlichen Pfarrstiftung
zu geben versprochen. Daran Herr Hauptman
Ulrich Sturzenegger in der Rüthi allein
1000 fl. Gulden zu geben verheissen, war
doch solches der wenigste theil bar gelt.
Dahero musste man auff andere geltmittel
bedacht seyn, welches auch geschehen, in
deme man durch beyhülff der Bawherren,
Herr Landtshaubtman Mathias Bruderers
von Trogen, vnd Herr Hauptmann Herman
Tobler ab Heiden, bey einer Ehram

hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit vmb
mittheilung der höchstmangelbaren 1000 fl.
tausen Gulden zu bezahlung dess
Glockhengiessers an seinem Conto
abzurechnen, gebetten vnd angehalten.
Welches also gefruchtet, dass ein Ersame
hoch- vnd Wolweise Obrigkeit, nit
allein die sonst zu den neuen Kirchen-
gebäwen, gewöhnliche 500 fl. bar gelt
über das bawen, williglich gegeben,
vnd Oberkeitliche Jntercession schreiben
an die vbrigen Reformierte Gemeinden
in dem Land Appenzell, günstiglich
mitgetheilt, als durch dessen kräftigen
effect, ansehnliche geltsteüren in vnsserem
geliebten Vatterland von übrigen
Gemeindten gesteuert vnd gegeben
worden, als hernach im verzeichnus der
steüren wirt zu lesen vnd zu sehen seyn.

Sondern auch noch mit unsterblichem
nachreichen auss Gott wolgefälligem
mitleiden, die bittende 1000 fl.
tausend Gulden, an den Glockhen
damit zu zahlen, willigst gegeben
vnd mitgetheilt.

Also in allen dises Kilchengeschäfts
vorfallenden begebenheiten, ein Ersam
hoch- vnd Wolweise Obrigkeit, neben
einem Wolehrwürdigen Ministerio
vnd im nammen desselbigen, dem Wol-
ehrwürdigen, hoch- vnd Wolgelehrten
Herren Decano Bartholome Bischofberger
sehr wol meritiert, dass der ehrengedachten
Herren Oberkeitlich beambten, wie auch dass
Wolehrwürdigen Herren Decani, Ehren-
namen zu danckbarem vnd vnsterblichen
angedencken, geschechner hülf, vnnd

allerseits geleisteter Gut- vnd Wolthaten
auff die grösseste Glockhen gegossen
worden, dessen ein vnsterblicher
Zeüge, die grösseste Glockhe selbst ist.

Vnd weilen nun die auffrichtung einer
newen Kilchen vnd Pfrundt namhafft
grosse vnkosten erforderet, wie gering
es auch immer vor dir hand genommen
wirt, könnten dessen auch die bawenden
der Kilchen in der Reüthi gnugsam
zeügnus geben, dann ohngeacht ihnen
die hoffstatt zu der Kilchen, Kilchhoff
vnd Pfrundhaus, von Hans Sturzen-
egger alt (anjezo in seinem verehrten
Gottsackher selig entschlaffen, ruhend)
verehrt worden, erforderen aunoch übrige
grosse vnkosten dises baws, dass der
geltmangel bey den bawenden jeder

zeit das erste war, dahero sie mit bey hülff ihrer löblich verordneten Bawherren, Herr Landtshaubtman Mathias Bruderer von Trogen, vnd Herr Hauptman Herman Tobler ab Heyden, widerumb ihre zuflucht zu ihrer lieben getrewen vnnnd hülfreichen Ersam, hoch- vnd Wolweisen Landts Obrigkeit genommen, vor denselbigen widerumb demütig gebeten vnd ausgehalten, fernere beyhülff zu thun. Vnd an andere Reformiert Evangelische Städt vnd Orth der Eydgnoschafft, oberkeitliche Intercession schreiben mitzutheilen, welche bitt abermahlen von einer Ersam hoch- vnd Wolweissen Obrigkeit willigst angehört, vnd allergnädigst placidirt worden, also vnd dergestalten, dass den bawenden der Kilchen Reüthi

nit nur offne oberkeitliche Intercession schreiben, vnder dem grossen Landsigel mitgetheilt worden, sondern auch noch über selbiges an die Reformiert Evangelischen Hauptständt vnd etliche Orth. Beschlossne oberkeitliche Recommendation schreiben mit dem grossen Landsigel verwahrt, mit gegeben, als namlich nach Zürich, Bern, Glaruss, Basel, Schaffhaussen, Mühlhaussen, Biel, Winterthur vnd Stein am Rhein.

Welche beschlossene vnd offne oberkeitliche Recommendation vnd Intercession schreiben, bey obgenannten hochlöblichen Reformierten Ständen vnd anderen Orthen bey disen geltblossen zeiten, sowol gewürcket, dass die abgeordnete Collectores (als da seyn gewesen, nach Zürich, Bern, Basel, Schaffhaussen, Mühlhaussen, Biel vnd

Genff vnd Landt Graffschaft Turgöw,
 Johann Castor Schobinger¹⁾burger von St.
 Gallen, der zeit in Trogen wohnhaft vnd Herr Samuel Sturzenegger.
 (nach Glarus, Bündten vnd Graffschafft
 Dockenburg vnd Stadt St.Gallen.
 Herr Johannes Rohner vnd Jacob Sturzen-
 egger zum Hoff). Dessen mit freüden
 eine Ersam hoch- vnd Wolweise Obrigkeit
 des Landts Appenzell Vss Rhooden vnd
 ganze Ersame Gemeind Reüthi schrift-
 vnd mundtlich berichten können.
 Worüber ein Ersam, hoch- vnd Wolweise
 Obrigkeit des Landts Appenzell ein so
 günstiges vernüegen getragen, dass
 sie ihre rühmliche dankbarkeit widerumb
 schriftlich mit dem grossen Landttsigel
 verwahrt, an obgenandte hoch löbliche Ständt
 vnd etlich andere Orth überschickt vnd zu er-
 kennen gegeben.

¹⁾ Anhang Seite 196

Dass oberkeitliche ertheilte Intercession
 schreiben lautet von wort zu wort
 also:

Empfehlungsschreiben der Obrigkeiten

**Wir Landt Aman und Raht
 dess Landts Appenzell in den Vsseren Rhooden.
 entbieten allen vnd jeden vnseren getrew,
 lieb, Eidt- vnd Religionsgnossen, besonderen
 guten Freüden vnd Nachbarn welchen**
 diss schreiben zu handen kombt, vnsseren
 respective vnd religionsgnössischen Gruss,
 geneigten willen, vnd was wir ehren liebs
 vnd guts vermögen. Vnd geben denen
 selben anbey zuvernehmen, dass bey menschen-
 gedenckhen etwelche vnser landtleüthe
 vnderschiedliche newe Kirchen auffgebawen
 zu beförderung der Ehr Gottes vnd seines
 diensts, darzu sie die vermehrung dess volcks
 genöthiget, welches sich je mehr vnd mehr

aussgebreitet vnd desswegen einige vor andern die an zahl ihrer Kirchen auch vermehren müssen. Dass auch vnsser aller seits hochgeehrte Eid-Religions Verwandte, Freünd vnd Nachbarn vnssere bey dergleichen anlässen ertheilte Fürbittschreiben umb bey vnd hülfsteüren jedesmahl günstiglich angesehen, vnd die vnssere damit erfrewt vnd geehrt, dessen wir zu vnsterblichem nachruhm, in ihrem nammen herinn gedenckhen vnd verdanckhen. Dass ferner vnder bissher erbawten Kirchen wir die füraus und insonderheit für gar notwendig angesehen, welche von vnseren lieben Landtlüthen an dem Oberen Hirschberg vnd Oberegg fürgenommen worden, in der Reüthi genandt, auff den grenzen vnser Landts gegen dem Rheinthal, mit gutem willen ihrer Evangelischen lieben Kilchsgnossen zweyer Gemeinden daselbst im Junio des tausend sechs hundert siben vnd achzigsten jahrs, dardurch ihnen nit nur allein ihre

Religionsübung vnd Kirchgang gebessert, sonder sie selbst als zerstreute zusammengezogen, vnd in bessere ordnung gebracht worden. Wesswegen dann diss werckh vor langem in berachtschlagung gewesen. Der fortgang aber durch den mangel der mitlen ruckhstellig gebliben, vnd biss anjezo die benachbarte der Orthen sich mit starckhem vorsaz entschlossen vnd wir solches gern bewilliget. Dessgleichen durch vnser Oberkeitliche vnd gemeiner Landt Leüthen, wie auch ihrer Kirchgrossen beyhülff in dem Rheinthal, kräftig befördret nit weniger durch ihre dapffere hand anlegung vnverdrossne arbeit vnd darstreckung ihres eüssersten vermögens den Kirchenbaw, Glockhen, Pfarrhauss vnd alle zugehör zu gutem ansehen volführt vnd die religion allbereit von einem jahr hero daselbst geübt haben. Gott seye gedanckhet, die werden auch

zu vnderhaltung der Pfrund vnd was von nöthen ihre kräfte weiter anwenden, geströsten sich aber darbey zu vnseren Getrew, lieb Eyd- Religionsgn.[ossen] vnd benachbarten, die werden nach ihrer hochberühmten miltthätigkeit, ihnen auch für ein vnd alle mahl mit einiger bawverehrung beyzuspringen, sich es nit entgegen seyn lassen.

Wesswegen sie dann vnss vmb disere Attestation vnd Intersession demütig ersucht vnd gebetten, vnd wir auff vnserer erfolgte gn[ädige] wilfahung, solche mit vnssers Landts anhangendem Insigel, denen frommen fürsichtigen vnd Weisen Herr Johann Caspar Schobinger vnd Samuel Sturzenegger, vnser lieber milt-rath übergeben auff der gedachten newen Gemeind in der Reüthi begehren, bey vnseren Getrew, lieb Eid- vnd Religionsgn.[ossen] anzuklopfen auf gute verrechnung hin, bey ihrer widerheimbkunfft vnd

ordentliche verzeichnung, zu stets währendem angedenckhen, wie auch gebürender danckherstattung. Ersuchen hierauff mehr ehren gedachte vnserer Eid- vnd Religionsgnossen nammens vnsser, lieben Gemeind in der Reüthi, dienstfleissig dissem vnserem Attestato völligen glauben beyzumessen. Disseren Colligenten aller Orthen sicheren zu-, durch- vnd abang zuerstatten, dergleichen mehr ernendte Gemeind dess besten zubedenckhen, nit nur allein nach den jezigen zeiten vnd obligen, sondern auch nach dem guten vermögen, welches der reichthumb göttlicher güte alltäglich gibt vnd darreicht. Erbieten vns anbey in derselben nammern, dass wir die verhoffende (ihnen höchstnotherwendige) beyhülff zu gebürendem danckherkennen; vnd so auch einige nothwendige Baw-, Feürbrunst- vnd andere steüren künftiges an vns solte begehrt werden, wir vns so wenig als vor naher

absondern werden. Bitten inmittelst den lieben Gott, dass er vnsere hochgeliebte Eid- und Religions Verwandte, Freündt vnnd Nachbare jeden orts so wol bey dero erfrewlichen und Religions, als auch oberkeitlichen Pollicei wesen, gnädigst befristen und vns samtllich mit seiner göttlichen Allmacht und Güte Vätterlichst bedeckhen wolle. Geben den drey zehenden tag merzen nach der gnadenreichen und heylsamen Geburth vnssers lieben Herren und Heylands Jesu Christi ein tausend sechs hundert und im neünzigsten Jahr.

Das obrigkeitlich ertheilte Intercession schreiben nach Glaruss, Bündten, und Dockerburg, war am inhalt dissem schreiben gleich, ausgenommen andere nammen der Collectores.
(Das Schreiben war versehen mit dem grossen Landessiegel)

Es hate auch ein Wolerwürdig Ministerium dess Landts Appenzell Vss Rhoden, auf gespechenes bitliches ansuchen und gottseelig christlichen mitleiden und liebe, allerseits an das Ministerum Reformierter Confession ein lateinisches Interession und Recommendationsschreiben mitgetheilt, folgenden inhalts:

Geistliche Obrigkeit

Ins Deutsche übersetzt von Dr. phil. Hans Haselbach, St.Gallen

Gnade, Friede und in allen Dingen guten Erfolg!

Herrschern und Behörden gereicht es zu höchstem Lob, Förderer der Kirche genannt zu werden und Gott zu dienen beim Erneuern bzw. Stärken der wahren Religion und bei der Verbreitung des Gottesdienstes, wozu nicht wenig beizutragen vermag der allenthalben notwendige Bau von Kirchen, in denen sich das Christenvolk zusammenfinden und Gottesdienst feiern kann, womit im

alten wie im neuen Bund fromme Herrscher sich grossen Ruhm erwarben, ja sogar heidnische Anführer diese anspornten, es ihnen gleich zu tun.

Deshalb können wir nicht umhin, unseren Hohen Rat nicht nur aufs Höchste zu loben, sondern auch bei Anderen, welche sich für das Haus Gottes einsetzen und dafür zu preisen, dass er sich in lobenswertem Einsatz für die Mehrung von Gottes Ruhm bereit gezeigt hat, den Bau jener neuen Kirche in der Reute, auf dem Gebiet Rh.²⁾ nicht nur von sich aus zu gestatten, sondern auch mit aller Art von Rat, Mitteln und Hilfe zu unterstützen, wie sich in jenem Dokument zeigt, das diesen frommen und ehrenwerten Männern namens der Öffentlichkeit ausgestellt wurde und worauf wir den hochverehrten Leser verweisen, um nicht sein Wohlwollen und Geduld zu missbrauchen, indem wir erneut den Sachverhalt selbst und dessen Wichtigkeit in Erinnerung rufen. Das aber würden wir sehr und

²⁾ Bedeutung unklar

innigst wünschen, dass jene neuen Glaubensgenossen mit ihren eigenen Mitteln oder wenigstens mit den im Laufe der Zeit vom Hohen Rat und den Gemeinden in der Nachbarschaft und im Lande zur Verfügung gestellten Finanzen auskommen und uns dieser Empfehlung entheben könnten. Da ihnen aber diese Möglichkeit und die Mittel fehlen und auch unsere Vorfahren dies zu tun nicht gescheut haben, wollen auch wir mit eben diesem Schreiben die Schwellen und Lichter der Wohltäter, wie es sich geziemt, ehrerbietig grüssen, zumal gerade diesen sehr wohl bekannt ist, welche Ausgaben für derartige heilige Fundamente zu tätigen sind und wie es diesbezüglich um den höchsten Willen und die Verheissung unseres gemeinsamen Wohltäters im Himmel steht und wie innig auch unter den Heiligen die Gemeinschaft ist, so dass es sie nicht bedrückt die Lasten anderer in derselben Körperschaft durch das Band des

Glaubens Verbundener zu tragen gemäss dem Gebot der Nächstenliebe, welche sowohl im Wort als auch in der Tat besteht. Nicht zu sprechen von eben jener neulich erst geschaffenen Gemeinde und deren Ausgestaltung, und davon, dass sie unter Päpstlichen wohnen und so verstreut sind, dass sie beinahe jeden Sonntag vier oder mehr Kirchen aufsuchen mussten, sowohl in unserem Land als auch ausserhalb, an den übrigen Tagen aber sozusagen gezwungen waren, auf den Gottesdienst ganz zu verzichten, und damit Gott nicht geben konnten, was Gottes ist.

Diese und die übrigen Gemeinden in unserem Land wollen wir, soweit es in unserer Macht liegt, uns nach Kräften anzustrengen und sich bei jeder Gelegenheit immer auch um die anderen [Gemeinden] verdient zu machen. Und den dreifach besten und grössten Gott bitten wir, allen und jedem Einzelnen möge der Lohn der Vergeltung aufs reichlichste bemessen sein und jedem Einzelnen aufs reichlichste vergelten.

Von uns ausgestellt und mit dem Ratssiegel (Siegel des Consistoriums) bei uns bekräftigt am 14. März 1690.

Platz für das Siegel der Äusseren Rhoden

Die Geistlichen der Reformierten Kirchen im Appenzellerland, und in ihrem Namen Bartholomaeus Bischofberger, Dekan, und Johannes Zollikofer, Pfarrer von Herisau und Sekretär.

Die Abschrift entspricht dem Original.

Empfehlung zuhanden der Kirchen der Reformierten Schweiz zugunsten der Gemeinde in der Reüthi, Anno 1690.

Es haben auch dieser newen Gemeind Reüthi vormahlige Herren Pfarrherren im Rheinthal die Wolehrwürdigen hoch- vnd Wolgelehrten Herren, Herr Heinrich Gossawer, Pfarrherr zu Marpach vnd Decanus im Rheinthal vnd Herr Johann Cunradt Sulzberger Pfarrh:[err] zu Bernang aus tragender christenlicher liebe zu ihren beiderseits vormahligen Kilchgnossen ein Recommendation vnd Intercession schreiben mit beigedrüktem bitschaft, folgenden inhalts mitgetheilt.

Bitschriften der bisherigen Pfarrherren

Gnad vnd frid von Gott dem Vatter in Jesu Christo allen denen, die mit vns eben denselben theüren glauben ̄vberkommen haben, in der gerechtigkeit die vnser Gott gibt vnd der Heylandt Jesus Christus.

Gleich wie die Sonn an einem anderen Orth aufsteht, so sie an einem nidergehet, also lasst Gott die Sonn seiner streittenden Kirche, deren richtschnur gehet durch alle

land, vnd ihr wort bis zum ende der welt, an einem Orth nider, am anderen wider auffgehen. Eine zeit her hat er sein volckh sehr wachssen vnd gebawt werden lassen, in löbl[ichem] Lands Appenzell Vsseren Rhoden, dass der Kirchen vnnnd Gottshäuser vnterschiedliche musten auffgebawen werden. Nach dem aber die zwo gegnenen Ober Hirschberg vnd Obereg in betrachtung bedeüter mänge, sonderlich aber in ansehen der Situation der Gemeindthsgnossen, die an den bergen sehr weith von einander zerstrewt, von Kirchen, Prediger vnd Schulen entfehret vnd daher öfters, sonderlich bey tieffem Schnee vnd harber Winterskälte vom Gottsdienst, Kinderlehren, Schulen, vnd anderen christlichen ̄vbungen entrüperet, mit Gottes hilffe ein eigne Kilchen vnd Pfarrhaus mitten in ihrer gegne Rhüti genannt, zubawen vnderstanden, vnd darbey in grosse einer Gemeind vnerschwingliche vnkösten gewachsen, als werden sie genöthiget andre

liebe Glaubens-gnossen vmb brüderliche hülffe
 vnd handreichung anzuflehen. Desswegen sie
 dise mit hoch Oberkeitlicher Recommendation
 versehene botten in das läger Jsraël so in lieben
 Evangelischen Eydtnossischen Vatterland
 ist, zu an dissem Tabernacel benöthigter
 stewer ausgesandt, dass sie von einem jeden
 der ein freywilliges herz darzu hat, eine
 gaabe nach dem vermögen, so ihme Gott dar-
 reicht demütigst erbetten sollen, der vnge-
 zweiffelten hoffnung, dass alle an Christo dem
 Haupt lebendiger glieder, die demüthig von
 dem manglenden glied diser Gemeind er-
 bethene handreichung zu mehrerem wachsthumb
 vnd erbawung dess Leibs Jesu Christi zuthun
 sich christwillig erfinden werden.
 Sie ruffen vornemlich an die hohen Stände
 vnd löbl[ichen] Gemeinden, wie auch wolbegüterte
 Ehrenpersohnen, dass sie als von Gott zu Ehr
 vnd Guth erhobene David, disem
 nothdürftigen verwandten ihres freündes

Jonathan Jesu Christi zu hülffe kommen, vnd
 mit Jacob nach dem ihr vermögen zu zweyen
 Herren gewachssen, dass Bethel auff zubawen
 verhülfflich seyn wollen. So werden wir vmb
 ewerer heiligen bekandtnus des Evangely
 Christi, vmb der trostlichen gemeinschaft
 gegen vns, vnd vmb der fürtrefflichen gnad
 Gottes willen in eüch, Gott für eüch betten,
 dass er ewere Kirchen vnd Gottshäuser in
 seinem friden bewahre. Den leüchter seines
 Heil: Evangely, immermehr von eüch vnnd
 ewerem gesegneten saamen hinweg ruckhe,
 sondern vmb ewer liebe vnd hohen gutthärtig-
 keit gegen vns vnnd allen, so dem Herren Jesum
 in der vnzerbrüchlichkeit lieb haben. Eüch stäts
 ein Zoar vnd Pella, vnd ewere vilfaltige hand-
 reichungen vnd reiche gaaben, die rosinfarbe
 schnur Rachabs seyn lasse, durch die ewere
 lande, wohnungen vnd palläste vnter Gottes
 grosser beschüzung bewahret werden, bis der
 Herr Gott der Allmächtige vnd das lamb

ewer Tempel seyn, vnd die herrlichkeit Gottes
 zu ewer vollkommen glückseligkeit eüch ewig
 beleüchten wirdt, so bitet vnd wünschet
 Rüthi, löbl. Landts, Johann Conradt Sulzberger
 Appenzell Vss. Rhooden Evangl. Pfarrer zu Bernang
 Anno 13. Merzen im Rheinthal vnd p:t: ordinarius
 1690 in der Rüthi

Dieweilen dise gegne vnd jezmalige Gemeind
 vnd Kirchöry Reüthi, nottrungenlich wegen
 alter vnd jungen ein eigen vnd gelegen
 Gottshaus erbawen müssen, weilen sie abge-
 legen geseyn, allen anderen Kirchen vnnd
 Gemeinden. Vnd aber der genambte Kirchenbaw
 in den vnkösten, dieselben allein zutragen
 zu gross vnd zu schwer worden, als wil die-
 selbige auch ich, derselben alter Pfarrer, allen
 hohen Ständen vnd anderen Gott vnd sein
 Wort liebhabenden herzen vnd gemütheren
 vnd wegen gemeinschaft der heiligen, zu

einer gnädigen, miltreichen handtreichung vnd
 bey steür, aller demütigest recommendiert haben,
 nit zweifflende Gott werde es vmb die selbige
 zeitlich vnd ewig mit seinem gnadenlohn ersezen.

Actum 8. Marty Heinrich Gossawer, Evangelischer
 1690 Pfarrer zu Marpach im Rheintahl.

Copia der
 Exception, so aus beider hochlöblicher Herren
 Fürgesezten Geist- vnd weltlich standts
 ertheilten löblichen Recommendation vnnd
 Intercession schreiben als man ins Welschbern-
 gebieth vnd nach der stadt Genff reisen wollen.
 Von Johann Caspar Schobinger damahligen
 Collectori kurzlich excipiert, vnd hernach
 zu Welschnewburg ins französsisch
 translatiert worden.

Exceptio

Meine hochgeehrte Herren
 Wir synd hier kommen Deputiert von einem
 löblichen Magistrat dess Landts Appenzell
 der Vsseren Rhooden, Reformiert Evangelischer
 Confession zugethan. Auss anlass, weilen
 alda in dem Landt Appenzell (nemlich in
 der Reüthi) aus höchst erforderlicher noth-
 wendigkeit, eine newe Kirche, vnd newes
 Pfarrhauss müssen gebawt werden, dessgleichen
 die Glockhen von newem erkaufft, vnd die
 ganze Pfrundt oder Pfarrstiftung (davon
 der Herr Predigkant sein Pfrund vnd auffent-
 halt haben solle) zusammen gelegt werden müssen,
 vnd wo zuvor weder Kirche noch übung des
 Gottsdiensts gewesen an dem Orth, anjezo
 dieser Kirche vnd Pfrundt gebawet vnd gestiftet
 worden, wie die hoh Oberkeitlich vnd von
 einem Wolehrwürdigen Ministerio im
 teütsch vnd latein ertheilte intercession

vnd Recommendation schreiben Confirmieren.
 Weilen nun solch ein gross werckh auch sonder-
 bare grosse vnkosten erforderet, biten wir
 hiemit die Ehr Gottes des Allerhöchsten
 vnd dess nächsten Seelen Heil vnd Wolfahrt
 zu befördern dises heilige werckh auch
 mit einer beliebigen hülf vnd beysteür
 an zu sehen, vnd nach dem exempel anderer
 hochlöblicher Reformiert Evangelischer Ständen,
 ersammen Gemeindten vnd privat persohnen
 der nachfolg allernädigst sich belieben
 zulassen. Der grosse Gott zu dessen
 heiligen Ehren diss alles angesehen, wölle
 solches vil tausendfältig wider vergelten
 vnd belohnen.

Translatio, aus dem Teütschen
in die Französische.

Tres-honorez Seigneurs.

Nous sommes venus icy comme Deputez
du Louable Magistrat du Pais d'Appen,
Egl, ajoint au Rhode exterieur, de la
Confession Evangelique Reformee:
à l'occasion de ce qu'audit Pais d'Appen,
Egl (nommement au lieu dit in der Keüthe)
etant extremement necessaire d'y bâtir
une nouvelle Eglise et une nouvelle Cure,
comme aussi d'acheter des nouvelles cloches,
et d'establiir un fond pour l'entretien et
la subsistance d'un Ministre; En sorte
qu'au lieu qu' auparavant il ny avoit ni
Eglise, ni Exercice de Religion, on a
presentement fondé et bâti ladite
Eglise et ladite Cure, ainsi que les
Lettres d'intercession et des recommandation

Données pour ce sujet en Allemand et en
Latin, par le Magistrat et l'ordre Ecclesi-
astique, en fort foy et le confirmement.

Or comme c'est un grand ouvrage qui
requiert aussi une fort grande dépense,
Nous vous prions, tres-honorés Seigneurs,
que pour l'avancement de la gloire de
Dieu, le salut de l'ame et la prosperité
du prochain, d'avoir de l'égard et de la
Consideration pour cette oeuvre pieuse,
en y contribuant de votre costé
par une amiable aide et subvention,
et qu'à votre exemple d'autres villes et
Magistrats Reformés, les honorables
Communautes Du Pais, et les personnes
particulieres et privees, daignent avoir
la bonté d'y contribuer aussi charitable-
ment: Ce grand Dieu, à la gloire
duquel on a regardé en toute cette

Dass ist also die kurze vnd einfaltige, warhaftige beschreibung, des ursprungs, anfangs vnd aufferbawung der Kilchen, Pfrundthaus, vnd erkauffung der Glockhen. Davon zwaren ein mehrers nachfolgendts von den ausgaaben weitläufiger zu-ersehen, wer die arbeitsleüth gewesen, wie hoch sich eines jeden vnkosten be-lauffen habe.

Des gleichen auch die vermeldung aller seits ertheilten Jntercession vnnd Recommendation schreiben, deren herrlichen vnd guten effect, auch hernach folgend in specification der löblich mitgetheilten steüren weitläufiger zu ersehen seyn wirt.

Disses ist annoch zu vermelden, dass ob gleich die newerbawene Kilchen

in der Reüthi, den 12. Augusti anno 1688
 inauguriert, vnd der Gott wolgefällige
 Gottesdienst eingeführt worden.
 War doch die Gemeind in der Reüthi
 an mitlen des Pfrundtguths noch zu-
 schwach, dass sie biss auf disse zeit
 im November anno 1690 noch nit ein
 eignen Herren Pfarrherren annehmen
 können, welches sie aber desto leichter
 also haben können biss dahin annehmen,
 weilen die benachbarte Herren Geistlichen
 im Landt Appenzell Vss Rhooden,
 vnd auch im Oberen Rheinthal (als
 namlich, auss dem Landt, von Wolfhalden,
 Herr Pfarrherr Gabriel Walser, Walzen-
 haussen Hr. Pf. Adrian Ziegler, Heyden
 Hr. Pf. Hans Cunradt Schüss, Rechtobel
 Hr. Pf. Jacob Marthin, Wald Hr. Pf.
 Adrian Holderegger.

Aus dem Oberen Rheinthal, Herr Decanus
 vnd Pfarrer zu Marpach Hr. Heinrich
 Gossawer, Bernang Hr. Pf. Johann
 Cunradt Sulzberger, beide Herren
 der Gemeindt Reüthi vormahlen
 gewesene Pfarrherren, Altstädten
 Herr Pfarrer vnd Cämmerer Johann
 Heinrich Zeller, Balgach Hr. Pf. Hanss
 Cunradt Mössli) eine geraumne
 Zeit die Sontags Vormittags Predigen
 je einer von Ehrengemelten Herren
 Geistlichen vmb den anderen gehalten,
 biss endlich Herr Pfarrer Walser ab
 Wolfhalden, Herr Pf. vnd Magister
 Marthin im Rechtobel, vnd Herr Pf.
 Sulzberger von Bernegg im Rheinthal
 aus geneigtem mitleiden gegen der
 Gemeinde Reüthi, obgemelte Sontags
 Vormittags Predigen einer vmb der
 anderen verrichtete.

Es haten auch jemahlen da geprediget an
 Sontag Vormittag Herr Pfarrer Hans
 Caspar Weber aus der Grub, aus
 dem Oberen Rheinthal Herr Pf. Senn
 von St. Margrethen, ehe er nach Zürich
 berüft war. Von Altstädten nach
 abreis Herren Cämmerer Zellers noch
 folgender Herr Pfarrer Heinrich Fässi.

Die Kinderlehren am Sontag nachmittag
 wie auch die ordinari Predigen an
 Mitwochen, sind meistens allein
 von Herren Pfarrherr Johann Cunradt
 Sulzberger von Bernang aus dem Rhein-
 thal gehalten worden.

Von allen disen Herren Geistlichen
 ist für ihre mühwaltung niemahlen
 nichts begehrt, noch auch von der Gemeind
 Reüthi etwas gegeben worden.

aussert dem, dass die Gemeind Reüthi
 zu bezeugung ihrer herzlichen freüd vnnd
 schuldigen dankbarkeit, dem Herren
 Pfarrer so geprediget hat; wo es die ge-
 legenheit zugegeben, mit einem Mitag-
 esselein auffgewartet.

Nach deme nun aller disses ganzen
 geschäfts, wie auch die vollendung der
 nach folgend beschribenen Baw- vnnd
 Steür Rechnung vollkommener bericht
 vnd nachricht für ein Ersam- hoch vnd
 Wolweise Obrigkeit des Landts
 Appenzell Vss Rhooden gelanget,
 als hat solche auss anerborner ruhm-
 licher Fürsichtigkeit vnd tragender

liebe zu ihren Vnderthanen, abermalen eine Deputatschaft von den hoch oberkeitlichen Herren Ehrenbeambten (als namlich die hochgeachten, Wolgeden, hoch- vnd Wohlgelehrten, Ehrenwesten, fromm, fürsichtig, hoch- vnd Wolweisen Herren, Herr Cunradt Zellweger, loblich regirender Landt-Aman, Herr Cunradt Zellweger, wolverordnerter Stadthalter, Herr Jacob Benzinger löblichen Landts-Sekhelmeister, Herr Mathias Bruderer wolbestelten Landtshaubtman, Herr Hauptmann Doctor Adrian Ziegler, vnd Herr Hauptman vnd Bawherr Hermann Tobler) in die Reüthi verordnet, disses ganze Kilchen-

geschäft, so vil möglich zu erforderenden perfection vnd endtschaff zubringen. Worauff von disen Hochehregemelten Herren, der 29. tag Octobris 1690 zuerscheinen ernent worden.

Es ist an obgemeltem tag den 29ten 8bris anno 1690 Herr Hauptman Doctor Adrian Ziegler ab Gais mit zugegen gewesen. Hingegen aber sind mit den hoch oberkeitlichen Ehrenbeambten in der Reüthi auch noch verordnet worden vnd erscheinen: Herr Marthin Zähler wolregierender Stadthalter, von Hundtwil, vnd Herr Sebastian Zellweger, wolverordneter Landtsseckelmeister, von Herisaw. Haben also hochehregemelte oberkeitlich Deputierte Herren, nit allein alle erzeugte

vnd beigebrachte rechnungen vnd Relation dess ganzen Kilchenbawa vnd Pfrundtguths halben willigst angehört vnd erdauert, sondern auch noch erforderender nothdurfft den alten under den bawenden selbst gemachten freywilligen anlag vmb etwas vermehret, als hinderhalb in dem buch mit mehreren zuersehen ist.

Worüber nun den hoch oberkeitlichen deputierten Herren Ehrengesandten vnd mit den selbigen einem ganzen hochlöblichen Magistrat des Landts Appenzell Vss Rhooden für die newerbawten Kilchen vnd Pfrundthaus vnd andere erforderende nothwendigkeit in der Reüthi, oberkeitliche freündtliche erinnerung, gnädige oberkeitliche begünstigung vnd erlaubnus zu bawen, willige vnd

kluge Rächt, hülfreiche oberkeitliche Assistenz in dem bawen, vnd geneigten hoch-obrigkeitlichen Beystandt nach dem bawen von den Herren fürgesezten Haubtleüth vnd Rätthen, im nammen der ganzen Gemeindt Reüthi, vnderthänigst vnd demütigst gedanckhet war, mit herzlicher bit vnd anwünschung, der liebe, Allmächtige gerechte vnd Allerheiligste Gott wolle solches auss seiner vnendlichen barmherzigkeit, vmb ein Ersam, hoch- vnd Wolweise Obrigkeit vnd alle der selbigen angehörige Rathsglider vil tausendfältig widerumb vergelten vnd belohnen, hie in zeit mit glücklicher, gesegneten, gesunder vnd fridlicher Regierung. Nach diser zeit aber, mit der ewig besizenden, immerwährenden Himmelsfreünde, Amen.

Es war auch beiden hoch oberkeitlichen
verordneten Herren Bawherren für der-
selbigen getrewen vnd willigen beystand,
kluge hülfreiche rath vnd that, dardurch
dis ganze Kirchengebäw, merckhwürdig
befürderet worden, als der augenschein
selbsten bezeüget zum allerhöchsten vnd
freundlich gedancket.

Dess gleichen war auch dem Wolehrwürdigen
hoch- vnd Wolgelehrten Herren Johann
Cunradt Sulzberger, Pfarrherr der
Reformiert Evangelischen Gemeindt zu
Bernang im oberen Rheinthal nit allein
für seine vormals gegen diser Gemeind
Reüthi, in Bernang trewgeleistete
Pfarrdienst, beides von den hoch ober-
keitlichen Deputierten Ehrengesandten

vnd auch von den Herren fürgesetzten Haubthleüth
vnd Räth, vnd ganzer Gemeindt Reüthi
zum allerfründlichsten gedancket worden,
neben befragung an ehrengemelten
Herren Pfarrherr Sulzberger, weilen er 2
jahr lang, als vom 12. Augusti 1688, bis
in den October 1690, der Gemeindt
Reüthi nit allein zun zeiten am Sonntag
vormittag, sondern auch am Sonntag
die Kinderlehren, vnd dann auch die
Mitwochenpredigen, neben den Leichpredigen
ordinari gehalten, was er für seine fleissige
mühwaltung begehre? Da in antwort
erfolget, weiters nichts, also wann künftig
die Pfrundt mit einem Pfarrherren solte
besezt werden, vnd es sich füegte, dass er
auch einen bekandten Herren wüsste, der
mit lehr vnd wandel zum Predigambt

qualificiert were, als dann solchen auch in gunsten recommendiert zu halten. Seine freundliche bit wäre, welches dann auch, neben noch-mahliger Dancksagung hochehrenbemelter Herren Ehrngesandten vnd ganzer Gemeind, mit beliebiger Consideration zu observieren anerbotten worden.

Hernach folget die specificierliche beschreibung der Baw vnkosten vnd ausgaab der Kilchen, vnd Kilchhoffs, Thurm, vnd Pfrundthausen, Glockhen vnd der Uhr.

Maurer

Es war Meister Franzise Koller von Tüffen, über disen Kilchen- vnd Pfrundthausbaw Maurer Meister vnd hat an der Kirchen Thurm vnnd Kilchhoff gearbeitet 89 Tag, den tag vmb 10 bazen oder 40 Kreuzer, thut 59 fl.20 Kr.

Lorenz Koller hat gearbeitet 51½ tag den tag vmb 27 Kreuzer, thut 23 fl.10½Kr.

Andreas Dinner, hat gearbeitet 33 tag, den tag vmb 27 Kreuzer, thut 14 fl.51 Kr.
Summa dis blat 97 fl.21 Kr.4 H.

Christen Scheller, hat gearbeit 66½ tag,
den tag vmb 27 Kr., thut 29 fl.55½ Kr.

Dominieus Gadt, gearbeit 31½ tag,
den tag 27 Kreuzer, thut 14 fl.10½ Kr.

Hanss Zürcher, gearbeit 33½ tag,
den tag 27 Kreuzer, thut 15 fl.4½ Kr.

Cunradt Fetter von Lustnaw, hat
gearbeit 32½ tag, den tag 27 Kreuzer
thut 14 fl.37½Kr.

Hanss Schneider, gearbeit 46 tag, den
tag 27 Kreuzer, thut 20 fl.42 Kr.

Jörly Sturzenegger auff Mohren,
hat gearbeitet 84½ tag, den tag vmb
27 Kreuzer, thut 38 fl.1½ Kr.
Summa dis blat 132 fl.31 Kr.4 H.

Zacharias Künzler, hat gearbeit 76½ tag,
den tag 27 Kreuzer, thut 34 fl.25½ Kr.

Baschon Keller, gearbeit 24½ tag, den tag
vmb 27 Kreuzer, thut 11 fl.1½ Kr.

Leonhardt Gallester, gearbeit 47 tag, den
tag vmb 27 Kreuzer, thut 21 fl. 9 Kr.

Christian Willig von Bernang, hat
gearbeit 45 tag, den tag vmb 27 Kreuzer
thut 20 fl.15 Kr.

Galle Lang, gearbeit 17 tag, den tag
27 Kreuzer, thut 7 fl. 39Kr.

Jacob Gabt von Bludenz, hat gearbeit
57½ tag, den tag vmb 27 Kreuzer, thut 25fl. 52½ Kr.

Bartli Alther von Tüffen, gearbeit
5½ tag, den tag 27 Kreuzer, thut 2 fl.28½ Kr.
Summa dis blat 122 fl.51 Kr.

Jacob Belleter ab dem Schwarzenberg,
gearbeit 57 tag, den tag 27 Kreuzer
thut 25fl. 39Kr.

Cunradt Fätter von Lustnow, hat
gearbeit 38½ tag, den tag vmb 27 Kreuzer
thut 17fl. 19½ Kr.

Hans Vogler ab der Egg, gearbeit 58½ tag,
den tag 27 Kreuzer, thut 26 fl. 19½ Kr.

Jacob Blatter ab dem Weilen, hat
gearbeit 61½ tag, den tag 27 Kreuzer
thut 27 fl. 40½ Kr.

Jörg Brüniger ab dem Tamberg,
gearbeit 9½ tag, den tag 27 Kreuzer
thut 4 fl. 16½ Kr.

Caspar Engeler ab dem Schwarzenberg,
gearbeit 14 tag, tag 27 Kreuzer, thut 6 fl. 18 Kr.
Summa dis blat 107 fl. 33 Kr.

Summa, der Maurer zusammen,
so an der Kirchen, Thurm, vnnd
Gottsackher gearbeitet, thut alles
zusammen 460 fl. 17 Kr.

Pflaster Rührer

Hanss Öügster ab Moren, gearbeit 94½ tag,
den tag 24 Kreuzer, thut 37 fl.48 Kr.

Cunradt Öügster, gearbeit 70½ tag,
den tag 22 Kreuzer, thut 25 fl.51 Kr.

Jackh Sturzenegger ab Moren,
gearbeit 5½ tag, den tag 24 Kreuzer, thut
zusammen 2 fl.12 Kr.

Jackh Öügster ab Rickhenbach, gearbeit
56½ tag, den tag 24 Kreuzer, thut 22 fl.36 Kr.

Summa der Pflaster Rührer
zusammen thut 88 fl.27 Kr.

Pflaster Buben

Laeob Kleen zum Hoff, gearbeit 63 tag
den tag 18 Kreuzer, thut 18 fl.54 Kr.

Jackhli Niderer ab Moren,
gearbeit 9½ tag, den tag vmb 18 Kreuzer
thut 2 fl.51 Kr.

Summa der Pflasterbuben
thut zusammen 21 fl.45 Kr.

Hernach folgen die so im rad

gangen, an der Zang vnd anderen
gearbeitet.
Hans Bodmer, gearbeitet 15 tag, den tag
22 Kreuzer, thut 5 fl.30 Kr.

Egli Sturzenegger, gearbeit 41½ tag,
den tag 22 Kreuzer, thut 15 fl.13 Kr.

Hans Niderer am Ranckh, gearbeit
34½ tag, den tag 22 Kreuzer, thut 12 fl.39 Kr.

Heinrich Sturzenegger, gearbeit 2 tag,
den tag 22 Kreuzer, thut 44 Kr.

Summa, diser Arbeitsleüthen
thut zusammen 34 fl. 6 Kr.

Steinmäzen

Meister Daniel Keller, gearbeitet
43 tag, den tag 10 bazen, thut 28fl. 40Kr.
[40 Kreuzer = 1720 Kr.]

Andreas Luz, gearbeit 21 tag, den tag
10 bazen, thut 14fl.

Johannes Dietrich, gearbeit 71 tag, den tag
10 bazen, thut 47fl. 20Kr.

Anthoni Tobler, gearbeit 48½tag,
den tag 8 bazen, thut 25fl. 52Kr.

Summa, der Steinmäzen
zusammen, thut 115fl. 52 Kr.

Weiters gab Meister Daniel Keller, den
Taufstein zukauffen vmb 9 gulden.
vorgemelte summe 115fl. 52 Kr.
thut zusammen 124 fl.52 Kr.

Stein Brecher

Gallus Keller im Kuss, gearbeit 27 tag,
den tag 9 bazen, thut 16 fl.12 Kr.
Mehr gearbeit 6 tag, thut 3 fl.36 Kr.

Sämi Keller, geabeit 32 tag, den tag 9 bazen,
thut 19 fl.12 Kr.

Hanss Luz der Krauss, gearbeit 6 tag,
den tag 9 bazen, thut 3 fl.36 Kr.

Marthin Knechtli im Ranckh, gear-
beit 30 tag, den tag 30 Kreuzer, thut 15 fl.

Peter Knechtli, gearbeit 26 tag,
den tag 24 Kreuzerr, thut 10 fl.24 Kr.
Summa dis blat 68 fl.

Steinbrecheren von Tüffen 2 persohnen
zahlt 30½ tag, den tag 30 Kreuzer, thut beide
zusammen 30 fl.30 Kr.

Weiter Galli Keller im Kuss, gearbeit
20 tag, den tag 9 bazen, thut 12 fl.

Mehr Sämi Keller im Kuss, gearbeit
21 tag, den tag 9 bazen, thut 12 fl.36 Kr.

Mehr Marthin Knechtli im Ranckh,
geabeit 60½ tag, den tag 6 bazen
thut 24 fl.24 Kr.
Summa dis blatt 79 fl.30 Kr.

Summa der Steinbrecheren
zusammen, thut 147 fl.30 Kr.

Ferner den Steinbrecheren ab dem Buchberg
 50 steinblaten zahlt, 1 stuckh vmb 7 Kreuzer
 thut 5 fl.50 Kr.
 summa steinbrecher 147 fl.30 Kr.
 thut zusammen 153 fl.20 Kr.

Summa, summarum, der mauerer,
 steinbrecher, steinmäzen,
 plasterrührer, pflaster buben vnd
 die so im rad gangen, samt 9 gulden für
 den Tauffstein, vnd 5 gulden 50 Kreuzer
 für obgemelte steinblaten, thut
 alles zusammen **876 fl. 57Kr.**

Kalch

Hans Rechsteiner im Byrli, vmb kalch
 geben, 67 Fässlein, ein Fässlein
 vmb 1 fl. 44 Kr., thut 113 fl.54 Kr.

Vom Aman Jörg Brassel 20 Fässlein
 kalch kaufft, das Fässlein vmb
 1 fl. 40 Kr., thut 33 fl.20 Kr.

Von Baschon Luzen von Rhinegg,
 15 Fässlein kalch kaufft, dass Fässlein
 vmb 1 fl. 16 Kreuzer, thut 19 fl.

Mehr dem Samuel Sturzenegger
 so er umb kalch vom Byrlin heraus,
 aussgeben, zalt 41 fl.13Kr.

Mehr 9 Fässlein kalch aus dem
 Schwebel herüber, kosten 10 fl.16Kr.
 Summa dis blat 217 fl.43Kr.

Weiter 15 Fässlein kalch vmb 17 fl.

Mehr dem Aman Jörg Brassel vmb

6 Fässlein kalch, dass Fässlein 1 fl. 40 Kr.

zahlt 10 fl.

Mehr von Baschon Luzen von Rhinegg

4 Fässli kalch, das Fässli 1 fl. 16 Kr.

thut 5 fl. 4 Kr.

Summa dis blat 32 fl. 4 Kr.

die einte summa kalchs 217 fl.43 Kr.

herüber geschrieben

Summa des kalchs zusammen 249 fl.47 Kr.

Fuhr lohn vnd vnkosten des kalchs

Fuhrlohn vnd vnkosten vom kalch auss

Byrli, thut 19 fl.49 Kr.

Mehr fuhrlohn vnd vnkosten von dem

kalch auss dem Schwäbel, Rheinegg vnd

St.Margretha thut 12 fl.45 Kr.

Summa des kalchs fuhrlohn 32 fl.34 Kr.

Summa des kalchs vnd vnkosten

des fuhrlohns, thut in allen

zusammen

282 fl.21Kr.

Zimmerleüth

Es war Meister Jacob Oügster von
Trogen, vber dissen Kilchen vnd
Pfrundthaussebaw, Zimmermeister.
Herr Landtshaubtmann vnd diser Kilchen
auch Bawherr Mathias Bruderer von
Trogen, leistete bey der Kichöry die
verlangende Bürgschaft für ihn, hat
also an Kirchen vnd Thurm gearbeitet,
99½ tag, den tag 10 bazen, thut samt
27 Kr. für den ferstwein 66 fl.47 Kr.

Sein Sohn Hanss Oügster, hat gearbeitet
81 tag, den tag 30 Kr. thut 40 fl.30 Kr.
und 27 Kr. ferstwein 27 Kr.

Michael Schläpfer, gearbeit 46 tag, den
tag 30 Kr. thut samt 27 Kr. ferstwein
namlich 23 fl.27 Kr.
Summa dis blat 131 fl.11 Kr.

Uli Öügster, gearbeit 89½ tag, den
tag 30 Kr. thut samt 27 Kr.
Ferstwein 45 fl.12 Kr.

Meister Jacob Benziger ab Wolfhalden
gearbeit 91 tag, den tag 30 Kr. thut
samt 27 Kr. ferstwein 45 fl.57 Kr.

Hanss Öügster in der Wiss, gearbeit
88½ tag, den tag 30 Kr., thut samt
27 Kr. ferstwein 44 fl.42 Kr.

Bartli Benziger, gearbeit 66 tag, den
tag 30 Kr., thut samt 27 Kr.
ferstwein 33 fl.27 Kr.

Uli Preissig, gearbeit 85½ tag,
den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr.
ferstwein 43 fl.12 Kr.
Summa dis blat 212 fl.30 Kr.

Haubtmann Hans Sonderegger, arbeit 8 tag, den tag 30 Kr., thut	4 fl.
Sein Sohn Johannes Sonderegger, arbeit 8 tag, den tag 30 Kr., thut	4 fl.
Ulrich Sonderegger, arbeit 8 tag, den tag 30 Kr., thut	4 fl.
Bartli Kusser, arbeit 12 tag, den tag 30 Kr., thut	6 fl.
Bartli Blater, arbeit 91½ tag, den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr. ferstwein	46 fl.12 Kr.
Jackh Sturzenegger am Schachen, arbeit 91½ tag, den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr. ferstwein	<u>46 fl.12 Kr.</u>
Summa dis blat	110 fl.24 Kr.

Hanss Lendenmann arbeitet 75 tag, den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr. ferst- wein	37 fl.57 Kr.
Cunradt Lendenmann, arbeit 73 tag den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr. ferstwein	36 fl.57 Kr.
Ulrich Schläpffer, gearbeit 28 tag, den tag 30 Kr., thut samt 27 Kr. ferstwein	14 fl.27 Kr.
Mehr Barthli Benziger, gearbeitet 8 tag, den tag 30 Kr., thut	<u>4 fl.</u>
Summa dis blat	93 fl.21 Kr.

Summa summarum

Der Zimmerleüthen samtlich
was sie an Kirchen vnd Thurm
gearbeitet haben, thut in
allem

547 fl.26Kr.

Decker

Meister Hans Luz in der Huob, gearbeitet 75 tag, den tag 30 Kreuzer, thut	37 fl.30 Kr.
Bartli Luz der Bruder, gearbeit 65 tag, den tag 27 Kreuzer, thut	29 fl.15 Kr.
Jackli Luz der Lehrjunge, arbeit 65 tag, den tag 25 Kreuzer, thut	27 fl. 5 Kr.
Meister Herman Tobler, arbeit 6 tag, den tag 30 Kreuzer, thut	<u>3 fl.</u>
Summa dis blat	96 fl.50 Kr.

Herman Tobler jung, arbeitet 16 tag. den tag 30 Kreuzer, thut	8 fl.
Jogeli Tobler, arbeit 6 tag, den Tag 30 Kreuzer, thut	8 fl.
Hans Tobler, arbeit 16 tag, den Tag 30 Kreuzer, thut	<u>8 fl.</u>
Summa diss blatt	24 fl.
Summa der Deckherrn	
Zusammen, so an Kirchen vnnd Thurm gedeckt haben, thut	120 fl.50 Kr.

Tachnegel, wie auch Schirm

vnd Lastnegel und Eisen zum Fenster. Meister Jacob Künzler, nagler vmb 37'000 Tachnegel, dz 1000 Tach- negel vmb 45 Kr., zahlt	34 fl.30 Kr.
Weiters ihme vmb Schirmnegel, halb vnd ganz Lästnegel geben nemlich	5 fl.11½ Kr.
Meister Vli Maffli von Rebstein 13'000 Tachnegel zalt, das 1000 vmb 45 Kr., thut	9 fl.45 Kr.
Herr Hauptm: Lucas Rizen, vmb Tachnegel, Schirmnegel, vnd vmb Eysen zu den Kilchenfenstergerichten zahlt	<u>30 fl.39 ½ Kr.</u>
Summa dis Blat	80 fl. 6 Kr.

Dem Nagler im Feldtmos vmb
 9300 Tachnegel, dass 1000 Negel vmb
 44 Kr., thut 6 fl.39Kr.3 H.

Weiters Tachnegel Zum Kilchen-
 thurm 34'000, vnd auch noch zum Kilchen-
 tach, das 1000 vmb 45 Kr., thut
 zusammen 25 fl.30 Kr.

Vmb 600 ganz Schirmnegel, das
 100 vmb 16 Kr., thut 1 fl.36 Kr.

Vmb 100 ganz Lästnegel 1 fl.
 Vmb 1000 halb Lästnegel 5 fl.12 Kr,

Mehr von Hr. Haubtm: Lucas Rizen
 vmb Negel, Eisen, Bley vnd Leim
 alles zusammen 37 fl.36½ Kr.

Weiter von Vli Maffli 10'000 Tachnegel
 dz 1000 vmb 45 Kr., thut 7 fl.30 Kr.
 Summa dis Blat 85 fl.10Kr.1 H.

Summa, Sumarum der Tach-
 neglen, Schirm vnd Lästneglen,
 auch Eisen zu den Fenstergerichten
 in der Kirche, vnd Bley, so
 samtllich zu Kirchen vnd Thurm
 gebraucht worden, thut

165 fl.10Kr. 1 H.

Tischmacher

Meister Ulrich Benziger, Tischmacher
für ihn vnd seine Gesellen, arbeitlohn
für Thüren an Kilchen vnd Thurm
geben 12 fl.52 Kr.

Weiters gearbeitet 63½ tag, den
tag 30 Kr., thut 31 fl.45 Kr.

Seinem Lehrjungen 64½ tag, den
tag 18 Kr., thut 19 fl.21 Kr.

Johannes Rohner 80½ tag gearbeit,
den tag 27 Kr., thut 36 fl.13 Kr.2 H.

Mehr die Tischmacher gearbeitet
40½ tag, den tag 30 Kr., thut 20 fl.15 Kr.

Mehr vmb Sprozen dem Tischmacher
geben 5 fl.15 Kr.
Summa, Summarum Tischmacher **125 fl.41½ Kr.**

Schlosser

Meister Hans Nüeschen, Schlosser zu
Balgach geben vmb dz Eisen, vnnd
Beschleg zu den Kilchenthüren, vmb
Schloss, Klockhen, Schliessen vnd Rigel,
thut 22 fl.23 Kr.

Meister Hans Häss Schlosser, ein
Schloss an die Kilchhoffthür, an die
Canzel, vnd Zeithaus behenckter geben,
thut 1 fl.35 Kr.

Bey Häuy in der Wur, 1 Schloss an
die Thurmthür, zahlt 4 fl.30 Kr.
Summa der Schlosseren 28 fl.28 Kr.

Schmidt

Meister Jacob in der Wur, geben
 Arbeitlohn von Festerstangen,
 namlich 12 fl. 9 Kr.

Dem Schmidt im Rickhenbach geben
 vmb Bickhelspizen 1 fl.12 Kr.

Meister Jacob in der Wur, von
 Berneg, vmb Zapfen, ring, wendel-
 bäüm, Klammern in den Thüren, Helm,
 Helmstang, vnd wegen billenspizen
 geben 21 fl.41 Kr.3 H.

Vlrich Bücheler, wegen Bickelspizen
 vnd anderer arbeit 1 fl.53 Kr.

Meister Heinrich Schmid, vmb bhenckh,
 vnd sonst schmidet, thut 5 fl.44 Kr.
 Summa der Schmiden **42 fl.39Kr.3 H.**

Kupfer Schmidt

Meister Baschon Rizen, Berneg
 vmb Knöpf, Stiffel, Fahne,
 Spättli, auff den Thurm, thut
 zusammen 42 fl.42 Kr.
 Summa Kupferschmidts **42 fl.42Kr.**

Glockengiesser

Herr Tobias Schalckh, Glockhengiesser von Schaffhaussen, hate die drey nachfolgende Glockhen gegossen.

1. Die Kleinste Glockh wigt 531 Pfund.
2. Die Mittelste Glockh wigt 964 Pfund.
3. Die Grösseste Glockh wigt 1862 Pfund.

Wägen alle drey Glockhen zusammen
3357 Pfundt, kost ein Pfundt
30 Kreuzer, oder der Centner 50 fl.

Summa kosten alle drey
Glockhen zusammen
namlich

1678 fl.30Kr.

Damit nun die Gemendt Reüthi könnte versicheret sein, dass sie dieser 3. Glockhen halben, an gewicht vnd wert alweg möchte gefrewt seyn, als seind zu dem vnd beide Bawherren vnd ein vnder Bawmeister, namlich Herr Landtshaubtman und Bawherr Mathias Bruderer von Trogen, Herr Hauptman vnd Bawherr Herman Tobler, vnd Herr Hauptmann Hans Rohner, vnder Baumeister nach Schaffhaussen verreist, dem Giesser vnd abwegen der Glockhen, fleissigst zugesehen, gerechnet vnd abgewartet. Es musste auch Herr Schalckh Glockhengiesser, disse 3 Glockhen biss nach Rhinegg im Rheinthal, in seinem eignen kosten lifferen, er gab auch die drey Glockhen-

joch darzu. Den Augusti anno 1688
 sind die 3 Glockhen, durch allgemeine
 Leite vnd Glockhenfuhr, glücklich vnd
 wol in der Reüthi ankommen, vnd selbige
 wochen durch den Glockhengiesser vnd
 Schmid von Schaffhaussen, anfangs durch
 einen Fläschenzug, so der Glockhengiesser
 bey sich hatte, von den Bauren vnd Zimmer-
 leüthen in den Thurm gezogen, hernach
 aber an ihr gebührende Stell vnd Orth
 gehencket worden. Gott gebe, dass sie
 der verkündigung. dess reinen Heiligen
 Evangely, vor botter, seyn mögen, biss auf
 die zukunft vnsers Herren, Heylandts
 vnd Erlössers Jesu Christi.

Eissenwercks zu den Glockhen

653 Pfund Eyssen zu den Glockhen, Kengel, vnd beschleg der Glockhen, Jochen, welches Eyssen der Schmidt von Schaffhaussen gegeben, kostet zusammen	<u>116 fl.16Kr.</u>
Summa diss Eis en	116 fl.16Kr.

Sayler

Meister Baschon Hassen, Sayler in
Bernegg, vmb Glockhen vnd andere
Seiler zalt 66 fl. 4 Kr.

Sattler

Galle Kobelt, vmb Glockhen-
Riemen, zahlt 57 Kr.
Summa zusammen **67 fl. 1 Kr.**

Vhrenmacher

Meister Hans Cunradts Gummertsreiner von
Constanz gab die Vhr in dem Thurm, samt
zu zwey Zeittafflen, zwey Zeiger,
musste aber laut gemachtem accords
schr[eiben], die Vhr auf gewisse Zeit auff prob
geben, vnd biss dahin nit gänzlich bezalt
werden, vnd weilien die Gemeind ob der
Vhr sich beschwerte, dass solche nit recht gehe,
musste der Vhrmacher die Vhr wider
zur Hand nemmen vnd berbesseren.
Kost also die Vhr 113 fl.
vmb ein Eissen Steckhen 2 fl.
vmb 1 Pfund Drath 30 Kr.
Summa der Vhr in allem **115 fl.30Kr.**

Weilen wie vor gemelt die Vhr zum zweiten mahl nit für approbiert erkent werden können, als seynd aus erforderlichen nothwenigkeit 2. vnpartheyische Vhrmacher, auff vnrechten vnkosten den augenschein einzunehmen erkendt worden, vnd den 10/20ten wintermonat in der Reüthi erschinen, namlich von St. Gallen Herr Sebastian Locher, Vhrmacher, vnd von Lindaw.

Glasser

Herr Johannes Zellweger zu Trogen
hat die Fenster in die Kirche gemacht,
ihme dafür zalt 38 fl.42 Kr.

Mehr vmb stengli dem Schlosser, vnd
dem Schmidt vmb Stangen, thut
zusammen 13 fl.12 Kr.
Kosten die Kirchenfenster Summa **51 fl.54 Kr.**

Mahler

Johann Caspar Schobinger¹⁾, mahlete die zwey
Zeittafflen, samt zwey vergulden Zeiger,
wie auch die Sprüch in der Kirchen, dafür
ihme für öl vnd farb, vnd mühwaltung
zalt 12 fl.36 Kr.

Hans Locher, für die Fahnen vnd Kehrstüel
zumahlen geben 1 fl.12 Kr.
Summa Mahlerey **13 fl.48 Kr.**

¹⁾Anhang Seite 196

Wagner

Der Wagner 4. tag gearbeitet, für Speiss
vnd Lohn, 1 Tag 30 Kreuzer, thut 2 fl.
Summa Wagner 2 fl.

Küeffler

Der Küeffler am Kleen 15. tag ge-
bunden an Kalchfässlein, den tag 24 Kreuzer
thut 6 fl.
Summa Küeffler 6 fl.

Summa dis blat 8 fl.

Holz

Herr Hauptman Ulrich Sturzenegger
 Holz geben, thut 226 fl.30 Kr.

Mehr bey etlichen Bauren Holz
 thut 202 fl.37 Kr,

Weiter umb Schindlen 17 fl.51 Kr.1 H.

Mehr Eiche Holz zum Glockhenstuhl
 vnd Tanne vnd ander Holz sonsten zu-
 gebrauchen, von vnderschiedlichen Bauren
 hergeben, thut 117 fl. 5 Kr.2 H.

Samuel Sturzenegger zu Stainigach
 vmb Holz vnd Rasten 10 fl.20 Kr.2 H.

Fornier Holz von Monigen 5 fl.19 Kr.2 H.
 thut das Holz
 zusammen Summa **579 fl.43Kr,3H.**

Säger Lohn

Jn zwey Sägen, bey Bartli Kuser,
 vnd Jackh Oügster, sägen lassen,
 thut zusammen 36 fl.30 Kr.
 Summa Sägerlohn 36 fl.30 Kr.

Andere Vnkosten

Dardurch auch theils Lidlohn bezahlt worden.
 Samuel Sturzenegger, zahlt für Zehrung
 so Geist- vnd weltlich Herren, Bawmeister,
 Hauptleüth vnd Räth, Kilchenbawer, Zimmer-
 leüth, Maurer, Steinmezen, Steinbrecher,
 Tischmacher, Nagler, Schlosser, Fuhrleüth vnd
 andere, Glockhenfuhr, Glockhengiesser
 vnd Schmidt von Schaffhausen, Vhren-
 maker, Glaser, Mahler, alda genossen.
 Jtem vnkosten an Höw vnd Futter auf-
 gangen, aufricht vnd ebne wein, vnd
 was der Zeit erforderlich gewesen, mit
 Herren Bawherren, Bawmeistern, Herren
 Hobtleüth vnd Räthen, ordenlich zusammen
 gerechnet, thut in allem 458 fl.23 Kr.1 H.
 Summa disser unkosten 458 fl.23 Kr.1 H.

Mehrere Vnkosten

Hans Sturzenegger, Bawmeister, ausgeben
 Zehrung vnd anderst 5 fl.40 Kr.
 Herr Hauptman Hans Rohner, Bawmeister, auch
 für Zehrung vnd anders über das Kilchen-
 bawen ausgeben 5 fl.33 Kr.
 Herr Bawherr, Hauptman Herman Tobler
 ausgeben 11 fl.41 Kr.2 H.
 Mehr Herr Hauptman Hans Rohner, Bawmeister
 vnkosten vnd Zehrung ausgeben, als die
 Glockhen in Schaffhaussen abgeholt worden
 thut 15 fl.26 Kr.
 Mehr Herr Hauptman Hans Rohner, Bawmeister
 wider anderwärts vnkosten vnd Zehrung
 ausgelegt 6 fl.50 Kr.2 H.
 Weiter hat Hans Sturzenegger, Bawmeister
 laut seines Rodels in etlichen posten
 ausgegeben 24 fl.22 Kr.2 H.
 Summa 69 fl.33 Kr.2 H.
 Vnkosten zusammen Summa 527 fl.56 Kr.3 H.

**Summa Summarum
der Vnkosten**

Betreffend die Kirchen vnd Thurm
samt der Kirch Hoff Maur in der
Reüthi, zubawen, die drey Glockhen
samt Zugehörd vnd der Vhr zuerkauffen,
thut alle ausgaab dessen zusammen
gerechnet 5427 fl.24 Kr.6 H.

Summa **5427 fl.24Kr.6 H.**

Es ist aber ferner vnkosten auffgangen über
die vorgemelte 5427 fl. 24 Kr. 6 H. nachdeme
die Kirche schon auffgebawen war, theils wegen
Pfrundthausen, theils auch nach Kilchengeschäften
vnd Rechnungen halben, vnd also weder der
Kilchen noch Pfrundthaus specifiert zugeschriben
werden können.

Anders theils ist noch auffgangen für Besoldung
der Vnder Bawmeister, als hinderhalb specifiert
verzeichnet 220 fl.

Für die Steüren, Besoldung der Collectores
thut 144 fl.36 Kr.

Reisvnkosten der Collectores, samt theils ab-
gang vnd verlurst an dem gelt, thut 185 fl.7½ Kr.

Jtem auch vor überlifferung, einig vnd anderer
steür, in vnd aussert dem Land, trinkhgeltein.

Mehr ist an dem Wein, wie hinderhalb vermeldt,
auch etwz verlohren worden, in deme solchen nit
dem laufft nach mögen angebracht worden.

Vnkosten des Pfrundt Hausses in der Reüthi

Erstlich von Haus Thurnherrn zur Hasselstauden
durch Herren Landtshaubtman vnd Bawherr
Mathias Bruderer von Trogen, dass erforderliche
Holz zum Pfrundthaus erkaufft vmb 230 gulden
Reichswehrung, vnd der frawen 1 Ducaten
Trinckgelt, thut unser Landtswehrung,
namlich 248 fl.56 Kr.
Herr Hauptman Ulrich Sturzenegger geben
Eychen vnd Tanne Holz, thut 4 fl.30 Kr.
Das Pfrundthaus war den Zimmerleüthen
verdinget auffzurichten, vmb 120 gulden vnd
ein Ducaten Trinckgelt, thut 123 fl.36 Kr.
Bartli Blatter wegen der Schulstuben,
zalt 3 fl.42 Kr.
Summa dis blat 380 fl.44 Kr.

Den Schreineren verdinget das Pfrundthaus auszumachen	44 fl.15 Kr.
Jacob Künzler, zalt Tachnegel, namlich	23 fl. 7Kr. 1 H.
Dem Deckher zahlt	7 fl.45 Kr.
Dem Steinbrecher zahlt	43 fl.36 Kr.
Vmb Schloss vnd Bhenckt	3 fl.48 Kr.
Dem Maureren zahlt	46 fl.18 Kr.2 H.
Schmidt vmb Bhenckht vnd Haagge	3 fl.33 Kr.
Mehr 1 Thaler vmb Seüle	1 fl.30 Kr.
Mehr 3 Coütli nach Berneg vnd St. Margrethen, vmb Kalch, Blech, Eisen, vnd dem Schmidt	<u>16 fl.18 Kr.2 H.</u>
Summa dis blat	190 fl.11 Kr.1 H.

Hernach folgt die Beschreibung

Der aus christentlich, Gott wolgefälliger
Liebe vnd mitleiden ertheilten Hilff vnd
Beystreüren, so zu disem vorgemelten Kirchen-
vnd Pfrundthausbaw, auch newer Pfarr-
stiftung der Pfrundt, der newerbawenen
Kilchen in der Reüthi, theils von
einer Ersam, hoch- vnd Wolweisen
Obrigkeit, wie auch von anderen Ersammen
Gemeinden vnd getrewen lieben Landt-
leüthen, löblichen Landts Appenzellzell Vss-
Rhooden. Anders theils von den hoch-
löblichen Reformiert Evangelischen Ständen,
Städten, Gemeinden vnd Privat Personen
in der hochlöblichen Eidtgno schaft,

Hernach folgt die Beschreibung

Der aus christentlich, Gott wolgefälliger
 Liebe vnd mitleiden ertheilten Hilff vnd
 Beystreüren, so zu disem vorgemelten Kirchen-
 vnd Pfrundthausbaw, auch newer Pfarr-
 stiftung der Pfrundt, der newerbawenen
 Kilchen in der Reüthi, theils von
 einer Ersam, hoch- vnd Wolweisen
 Obrigkeit, wie auch von anderen Ersammen
 Gemeinden vnd getrewen lieben Landt-
 leüthen, löblichen Landts Appenzellzell Vss-
 Rhooden. Anders theils von den hoch-
 löblichen Reformiert Evangelischen Ständen,
 Städten, Gemeinden vnd Privat Personen
 in der hochlöblichen Eidtgnoschaft,

zu fortpflanzung Gottes des Allerhöchsten,
 allerheiligsten nammens Ehr vnd Lehr, zu
 beförderendem Wachsthumb des gemeinen
 Christenthumbs, insonderheit aber auch zu
 beförderung der bawenden vnd geniessenden
 Kilchsgnossen, Seelen, Heyl vnd Wolfahrt
 reichlich gesteuert, vnd mitgetheilt worden.
 Der Hohe vnd Grosse Gott, der Schöpfer
 vnd Regent Himmels vnd der Erden,
 wölle dise erzeugte, christenlich mitleidende
 Liebe vnd Wolthat, allergnädigst belohnen
 vnd vergelten, hie zeitlich, mit allem
 selbsterwünschenden zu Seel vnd Leib
 gedeylichen Wolergehen, vnd dort ewig,
 mit der immerwährenden ewig besizenden
 Himmelsfründ. Amden.

Steüren

Erstlich hat ein Ersam, hoch- vnd Wolweise
 Obrigkeit des Landts Appenzell der
 Vsseren Rhooden, aus gottseeligem eiffer
 vnd löblicher gewohnheit, gleich wie zu
 auferbawung anderer newen Kilchen,
 also auch zu auferbawung diser newen
 Kilchen Reüthi, allergnädigst gesteuert
 vnd gegeben 500 fl.

Hernach, hat ein Ersam, hoch- vnd Wol-
 weise Obrigkeit, aus christenlich mit-
 leidender oberkeitlicher Liebe auff
 demüthig vnd vnderthäniges bitten vnd
 anhalten der bawenden durch ihre Herren
 Bawherren, vmb 1000 fl. Tausend gulden

bar gelt, selbiges an bezahlung Glockhe
 anzuwenden, als einem werckh, dadurch
 Gottes des Allerrhöchsten Ehr zu befördern,
 vnd dem Nächsten vnd Lebendmenschen
 in liebe zu dienen, allergnädigst sich
 erzeiget, der bawenden nothwendigkeit
 mit wolgeneigter Gunstgewogenheit
 betrachtet, vnd die begehrte summa gelts
 zu bezahlung vnd abstattung an den Glockhen,
 (welches billich, so lang die Kirche steht, einer
 Ersam hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit zu
 gebürendem Lob vnd nachruhm dienen
 wirt) willigst gegeben vnd mitgetheilt
 namlich 1000 fl.
 thut samt vorgemelten 500 fl.
 Summa **1500 fl.**

Also hat ein Ersam hoch- vnd Wol-
 weisse Obrigkeit, des Landts Appen-
 zell Vss Rhooden, vorgemelten
 bawenden Gemeind Reüthi
 neben anderer vilfaltiger Hülffser-
 zeigung vnd oberkeitlicher Assistenz
 mit Rath vnd That, auch an baarem
 gelt, lobwürdigst gesteuert, vnnd
 mitgetheilt, namlich 1500 fl.

Steüren

Löblicher Gemeindten vnd Kilchhöry
 des Landts Appenzell Vss Rhooden,
 wie solche nacheinanderen gegeben vnd
 überlifferet worden.

Trogen steürte	200 fl.54 Kr.
Spicher steürte	80 fl.
Herisaw steürte	140 fl.
Heiden steürte	180 fl.
Gaiss steürte	<u>80 fl.54 Kr.2 H.</u>
Summa	682 fl. 4 Kr.2 H.

Steüren

Schwellbrunn steürte	50 fl.
Grub steürte	70 fl.
Wolffhalden steürte	228 fl.
Walzenhaussen steürte	85 fl.
Wald steürte	40 fl.12 Kr.
Tüffen steürte	130 fl.21 Kr.
Luzenberg steürte	<u>100 fl.</u>
Summa	703 fl.33 Kr.

Steüren

Hundwil steürte	71 fl.36 Kr.
Urnäschen steürte	65 fl.53 Kr.
Rechtobel steürte	<u>40 fl.</u>
Summa	1523 fl. 6 Kr.2 H.

Also haben die Kirchen vnd Gemeinden
dess Lands Appenzell Vss Rhooden,
der newerbawenden Kilchen vnd Gemeind
Reüthi, zusammen gesteürt vnd mitgetheit
namlich

Steüren

Es war auch den 12. Augusti Anno 1688
am Sonntag der zwey erstgehaltenen
Predigen, Vor vnd Nachmittag, in der
Kirchen Reüthi, vnder beiden Kirchen-
thüren, in zwey zinnern Blatten,
gesamlet vnd aufgehebt worden,
namlich
Summa

94 fl.58 Kr.1 H.

94 fl.58 Kr.1 H.

Steüren

So von einigen Herren vnd Privat Personen
des Landts Appenzell Vss Rhooden,
gesteuert vnd mitgetheilt worden.

Herr Landtaman vnd Panner Herr, Cunradt
Zellweger von Trogen, steürte 36 fl.

Herr Stadthalter Cunradt Zellweger
von Trogen steürte 18 fl.

Der Wolehrwürdige Herr Decanus
Bartholome Bischofberger, Pfarrherr zu
Trogen steürte 15 fl.15 Kr.

Mehr 2½ Reichsthaler, so 4 fl.30 Kr.
wegen mühwaltung, vnd auch haltung erster
Predig in der Reüthi, ihme bezalen wollen,
mehr hat er, samt der Fraw Dechatin
3½ Reichsthaler in die Blaten gelegt
Summa dis blat 73 fl.45 Kr.

Steüren

Herr Seckhelmeister Jacob Benziger
 steürte noch über die 8 fl.15 Kr- ,so er
 zur Luzenberger steür auch beygelegt,
 noch sonderbar 12 fl.45 Kr.

Herr Hans Bruderer, sen. von Trogen in
 Newenschwendl, steürte 18 fl.

Hans Würzer sen. von Trogen, an der
 Aügst, steürt vnd versprach 100 fl.

Jacob Würzer von Trogen, an der Aügst
 steürte 7 fl.12 Kr.

Bartli Locher steürt 9. Ducaten thut 32 fl.24 Kr.

Uli Locher von Trogen, an der Aügst,
 steürt ein geringes schüldlin 6 fl.

Summa dis blat 143 fl.57 Kr.

32 fl.24 Kr.

Summa 176 fl.21 Kr.

Steüren

Hans Rechsteiner von Trogen, an der
 Habsath, steürte 3 fl.36 Kr.

Michael Aügster von Trogen, in dem
 Newreüth, steürte 1 fl.48 Kr.

Herr Hauptman Johannes Meyer von
 Herisaw, steürte 10 fl.48 Kr.

Herr Josua Zuberbüeler von Herisaw
 steürte 2000 halb Schirmnegel

Summa dis blat 16 fl.12 Kr.

Steuern

Thun die Privat steüren, in dem
Landt Appenzell Vss Rhooden zusammen

Summa	239 fl.54 Kr.
Mehr	<u>32 fl.24 Kr.</u>
Summa alle Privat steüren	266 fl.18 Kr.

Steuern

Thun alle Steuern des Landts
Appenzell Vss Rhooden, von einer
Ersam, hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit
500 Gulden, von den Ersamen Gemeinden
des Landts (darbey aber die Steür im
Rechtobel nit begriffen, dann sie noch nit
eingangen war) 1523 fl. 6 Kr.2 H.
Privatsteüren 266 fl.18 Kr. Jtem
so in den ersten Predigen in beide Blaten
gefallen 94 fl.58 Kr.1 H. zusammen
Summa 2384 fl.22 Kr.6 H.
Summa **2384 fl.22Kr.6 H.**

NB. Es ist aber zu beobachten hierbey,

dass die von der Kirchhöry empfangne oberkeitliche 1000 Gulden bargelt, nicht bey vorgeschribnen Landtssteüren gerechnet vnd begriffen sind, sondern einer Ersam hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit allergnädigsten Consens vnd Wolgefallen heimbgestellt vnd überlassen. Hoftende, es werde die Gott wolgefällige, vnd in dissem ganzen Kilchengeschäft, höchst ruhmliche Oberkeitliche erzeugte mitleidende barmherzigkeit, sich auch hierin nit verbergen, in sonderheit wann auf seiten bawender Gemeind Reüthi ein vnd andere merkwürdige gründt in mitleidende Consideration gehopen werden.

Steüren

Folgen hernach die Steüren, der benachbarten Reformierten Evangelischen Gemeinden in dem Rheinthal, wie sie nacheinander überlifferet worden.

St. Margretha im obern Rheinthal	
steürte	11 fl.29 Kr.1 H.

Bernang im oberen Rheinthal	
steürte bar gelt	9 fl.19 Kr.3 H.

Mehr an Wein

21 Saum [148,5 Liter], 6 Mass [1,2 Liter], gesteuert, war der Lauff	
1 Saum 6 Gulden, thut an gelt	126 fl.18 Kr.

Es ist aber zu wüssen, dass nach dem Herbst wolfeiler der wein erkaufft worden.

Steürte wider an gelt	4 fl.38 Kr.3 H.
-----------------------	-----------------

Steüren

Mehr Herr Seckhelmeister Högger, Jr Ehren
 Hans Cunradt Felss vnd andere
 gute Freündt von St.Gallen,
 steürten in Bernegg 8 fl. 6 Kr.
 Widerunb ein halben Saum vnd
 8 Mass Wein gesteürt 3 fl.24 Kr.
 Jst also in allem zu Bernang gesteürt
 worden namlich 151 fl.46 Kr.2 H.
 Summa gesteürt Bernang 151 fl.46 Kr.2 H.

Mehr Balgach im oberen Rheinthal
 gesteürt an Wein 9 Saum, 30 Mass
 thut den Saum à 6 Gulden 55 fl.30 Kr.
 Es war aber wie gemelt der Wein nach
 dem Herbst wolfeiler zu kaufen
 Mehr an gelt gesteürt 5 fl.45 Kr.
 Summa Balgach 61 fl.15 Kr.

Steüren

Marpach, Rebstein vnd
 Leüchingen haben gesteürt an
 Wein 10 Saum, 3 Eimer [37,2], 7 Mass,
 thut an gelt den Saum à 6 Gulden 64 fl.51 Kr.
 Es wurde aber der wein, wie bedeütet
 nach dem Herbst wolfeiler verkauft.
 Mehr gesteürt bar gelt 4 fl.29 Kr.
 Summa zusammen 69 fl.21 Kr.

Stadt Altstedten in dem
 oberen Rheinthal, steürte an
 barem gelt 30 fl.
 Summa 30 fl.

Thun der Steüren von allen Gemeinden
 in dem oberen Rheinthal zusammen an
 einer Summa 323 fl.50 Kr.3 H.

Steüren

Stadt Rheinegg in dem vnderen
Rheinthal, steürte bar gelt 4 Ducaten,
thut 14 fl.24 Kr.
Summa 14 fl.24 Kr.

Thal, in dem vnderen Rheinthal
steürte an der Kilchenrechnung da-
selbsten, bar gelt 36 fl.
Summa 36 fl.

Thun die Steüren in dem vnderen
Rheinthal zusammen an barem gelt
Summa 50 fl.24 Kr.

Steüren

Thun alle Steüren, beides in den
oberen vnd vnteren Rheinthal
zusammen, Summa **374 fl. 4 Kr.3H.**

Steüren

Hernach folget die verzeichnus übriger Steüren
von den hochlöblichen Ständen, Städten,
Gemeindten vnd Privat Persohnen
in löblich Reformiert Evangelischer
Eydtnoschaft

Zürich Stadt steürte	180 fl.
Ministerium alda	18 fl.
Winterthur Stadt steürt	28 fl.48 Kr.
Stein am Rhein Stadt steürt	<u>10 fl.48</u>
Summa zusammen	237 fl.36 Kr.

Steüren

Bern die Stadt steürte	180 fl.
dz Ministerium alda	21 fl.36 Kr.
Teütsch Bernegebieth	158 fl.1½ Kr.
Welsch Bernegebieth	<u>71 fl. 7 Kr.</u>
Summa zusammen	430 fl.44½ Kr.

Welsch Newburg Stadt	10 fl.48 Kr.
etlich Orth der Landschaft allda	<u>2 fl.24 Kr.</u>
Summa zusammen	13 fl.12 Kr.
Summa dis blat zusammen	443 fl.56½ Kr.

Steüren

Basel die Stadt steürte	126 fl.
Ministerium alda	10 fl.48 Kr.
Accademia alda	7 fl.12 Kr.
Theils der Landtschafft	<u>13 fl.21 Kr.</u>
Summa zusammen	157 fl.21 Kr.

Schaffhaussen die Stadt steürt	72 fl.
zu der Probsthey Waagenhaussen	<u>30 Kr.</u>
Summa	72 fl.30 Kr.

Summa dis blat zusammen 229 fl.51 Kr.

Steüren

Mülhaussen die Stadt	36 fl.
an Strassburg halben Thaler, davon man 2 fl. 40 Kr. aufwechsel an andere Thaler geben müssen	
Summa	36 fl.

Biel die Stadt steürte 3 Ducaten
oder 10 fl. 48 Kr. Jtem Herr Pfarrherr
Ziegler alda ¼ Reichsthaler, es ist aber disse
Summa bey der Landtschafft Teütschbern-
gebiets mitgerechnet worden.
Summa dis blat 36 fl.

Steüren

Genff die Stadt steürte	90 fl.
die Teütsche Kirch alda steürte	<u>10 fl.48 Kr.</u>
Summa zusammen	100 fl.48 Kr,

Landt Graffschafft Turgöw

Die Steüren im vnderen Turgow belaufen
sich auff, samt beiden Städten Bischoffzell
vnd Frauenfeldt, namlich 126 fl.14 Kr.
Summa 126 fl.14 Kr.

Bey diser Summa aber ist die
Gemeindt Hütwila, Pfin vnd Wigeldingen
nit begriffen, welche auch versprochen zu steüren.
Summa dis blat 227 fl. 2 Kr.

Steüren

Jn dem oberen Turgöw ists heüt dato
den 29.ten 8bris [Oktober] anno 1690 von allen
Gemeinden der selbsten noch nit
gesteürt worden, aber bey ansuchung
williglich verheissen worden, ist also
von da noch zuerwarten.

Steüren

Belauft sich also die Steüren Reformiert
 Evang. hochlöblicher vorgemelten Ständen,
 Städten, Gemeinden vnd Privat Personen
 als namlich Zürich, Bern, Basel,
 Schaffhaussen, Mülhaussen, Biel,
 Welschnewburg vnd Genff, samt theils der
 Landt Graffschaft Turgöw vnd theils anderer
 Landschaft, auf die Summa 1174 fl. 25½ Kr.
 Summa 1174 fl. 25 Kr. 2 H.

Die Collectores zu obgeschribner Summa
 sind gewesen Johann Caspar Schobinger
 Burger von St.Gallen, der Zeit aber in dem
 Landt Appenzell Vss Rhooden zu Trogen
 wohnend, vnd Herr Samuel Sturzenegger

des Raths auch Wirth vnd Gastgeb in der
 Reüthi, vnd haben gemelte Collectores
 bey ihrer abgelegten rechnung, vbersandtes
 vnd bar mitgebrachtes gelt, verrechnet vnd
 übergeben 988 fl. 32 Kr.
 Mehr 3. Posten 51 fl. übersandt gelt
 aus dem Turgöw
 Summa 1039 fl. 32 Kr. empfangen worden.

Bey disem Collectsgeschäft ist auff der Reiss
 zugebracht worden 98 tag, vnkosten
 der Reiss als Zehrung vnd Schlafflohn, Botenlohn
 abgang vnd verlurst dess gelts ist gewesen,
 134 fl. 53 Kr. 2 H. thut samt obge-
 melten 1039 fl. 32 Kr. zusammen 1174 fl. 25½ Kr.
 mehrer Specification der Steüren ist in den
 Collectbüchlin zuersehen, dahin der ehrende
 Leser wolle gewissen seyn.

Steuern

Jst also von diser Reis, verricht bar gelt
über die Reisivnkosten vnd abgang des
gelts. Summa

1039 fl.32Kr.

Ohne was an vorgmelten
Steuern noch aussteht.

Steuern

Hernach folgen noch übrige Steuern, löblich
Reformiert Evangel. Eydgnoschafft, als namlich
der Stadt St.Gallen, Glaruss,
Pündten, Landtvogthey Werdenberg
vnd Sax, vnd der Stadt Liechtensteig.
Colligiert vnd eingesamlet von Herr
Johannes Rohner des Raths, zum Herren
wohnhafft vnd Jacob Sturzenegger, zum
Hoff, beide Kilchsgnossen der Gemeind
Reüthi.

St.Gallen die benachbarte Stadt
steürte 60 Rthl [Reichstaler], thut 108 fl.
Summa 108 fl.

Steüren

Glaruss der Hauptflecken steürte	21 fl.36 Kr.
üvbrige Gemeinden Reform. in Glarnerbieth steürten	<u>49 fl.36 Kr.</u>
Steüren des Glanerlandts Summa	71 fl.12 Kr.
Pündten	
Chur, die Stadt steürte	8 fl.16 Kr.
üvbrige Reformierte Gemeinden	<u>39 fl.46 ½ Kr.</u>
thut zusammen die Summa	48 fl. 2 Kr.2 H.
Summa dis blat	119 fl. 2 Kr.2 H.

Steüren

Landvogtthey Werdenberg vnd Sax ward an beiden Orthen gesteuert	<u>22 fl.46 Kr.</u>
Summa	22 fl.46 Kr.
Graffschafft Dockenburg	
Liechtensteig die Stadt Reform.	
Confession alda steürten	<u>28 fl.48 Kr.</u>
Summa	28 fl.48 Kr.
Summa dis blat	51 fl.34 KR.

Steüren

Thun also die Steüren der Stadt
St.Gallen, Glarus, Werden-
berg, Sax vnd der Stadt Liechten-
steig zusammen, Summa 278 fl. 36Kr. 2 H.

Von diser Summa geht ab, für die erste
Reisvncosten, Zehrung vnd Schifflohn, Herren
Johann Rohners vnd Jacob Sturzenegger, nach
Bündten, Glarus, Werdenberg vnd Sax
vnd im Dockhenburg, nach Liechtensteig,
Wattweil, Cappelen, Crommenaw vnd
Nesslaw haben 25 tag auff der Reis zu-
gebracht, vnd sind die vncosten 30 fl. 5 Kr.
wie im Steürbüchlein zu ersehen ist, welches in
sich holt, (ohne der Stadt St.Gallen steür
nemlich ist auch 28 fl. 2 Kr. aus dem

Steüren

Glarnerbiet, vnd 28 fl. 48 Kr. von Liechten-
steig gesteuert. Zu obiger Summa vmb bessern
ordnung willen gespr.[ochen], so aber erst, in nach-
gehender Reis Colligiert worden) 114fl. 33 Kr.
Davon übergeben worden der Gemeind
Reüthi 84 fl. 28 Kr. übrigens wegen
der Reisvncosten abgerechnet worden.

Hernach ist von Herren Bawherren Hauptleüth
vnd Räten für gut angesehen vnd gehalten
worden, weilen nit allein vermeldte Gemeinden
Wattweil, Cappalen, Krommenow vnd
Nesslaw bis dahin nichts gegeben, sondern
auch fünff Gemeinden im Glarnerland
zu hinderst, wie auch die Gemeinden in
dem vnderen Turthal, als namlich
Hemberg vnd Peterzell filial, Mogelsperg

vnd(Bizenschwil fil.) Helfenschwil,
 (Ganterswil vnd Brunaderen filial),
 Kilchberg vnd (Leütispurg fil.),
 Jonschwil, Hennaw vnd (Niderglat fil.)
 vnd Oberglatt, niemals für die Kirchen
 Reüthi angesucht worden, dass man noch
 ein mahl ins Glarnerlandt vnd Graff-
 schafft Dockhenburg gienge, vnd dz Collect
 vollkommenlich anmeldete, darzu ernent
 worden, Johann Caspar Schobinger vnd Herr Johannes
 Rohner, welches auch also ist verichtet worden,
 vnd ist im Glarnerland, nemlich in dem
 grossen- oder Linthal, zu Schwanden,
 Bettschwanden vnd Linthal vnd dann
 im keinen- oder Särnffthal, zu Matt
 vnd Elm, wie auch noch 1 Ducaten zu
 kürzen. Zusammen gesteuert worden
 namlich 28 fl. 2 Kr. Jn der Graffschaft

Dockenburg steürte die Stadt Liechten-
 steig auch von sich selbst 28 fl. 48 Kr.
 welche zwey Posten aber schon under vorgender
 Specification Glarus vnd Dockhenburg be-
 griffen sind, mit dieser Reis brachten
 die ein Zieher 14 Tag zu. Die Reisivnkosten
 waren 18 fl. 33 Kr. Jtem vmb inaugural
 Predigen 16 bogen vnd dis Kirchenlibell
 8 bogen, thut 20 fl. 9 Kr. verbleibt.

Also nach abzug der beiden Reisen vnd andre
 vnkosten, namlich 50 fl. 14 Kr. von vorge-
 schribner Summa 278 fl. 36 Kr. 2 H.

Der Kirchhöry noch übrig namlich 228 fl. 22½Kr.

Summa	228 fl. 22Kr. 2 H.
-------	--------------------

Folget hernach kurzlich letstverrichter Reis vom 24. July bis 6. Augusti anno 1690, vermeldung der verzichtung im Dockenburg, Wildhauss vnd (alt St. Johann filial) Nesslaw vnd (Stein fil.) Krommenow, Cappelen, dise Gemeinden resolvierten sich nach deme sie zum zweiten mahl angesucht worden, jedesmal, nichts zu steüren, bis die Kirchen Reüthi ein eignen Herr Pfarrherr habe, vnd so dass Glückh dem Herr Scherer im Dockenburg zu erwehlung eines Herren Pfarrherrn, treffen werde, wollen sie desto reichlicher vnd ansehnlicher steürn.

Die Stadt Liechtensteig steürte wie oben gemeldet bar 28 fl. 48 Kr. mit wolgeneigtem willen vnd glückhwünschung auch fürbit für den Herr Scherer zu einem Pfarrherren anzunehmen.

Wattweil, Hemberg vnd (Peterzell filial) Mogelsperg vnd (Bizenschweil fil.) Helffenschwil (Ganterswil vnnd Brunaderen filial) Kilchberg vnd (Leütisprug filial), Jonschwil, Hennaw vnd (Niederglatt fil.) vnd Oberglatt anerbotten sich alle gutwillig in ersten 2 oder 3 Wochen eine steür zuüber senden, vnd diss geschah im Augusto, nun aber ist bis anjezo zu end des octobris noch nichts erfolgt. Gleichwol der Herr Dechant, durch schreiben an ihne nach Lichtensteig, vor deme vnnd dise wochen wider aufs neue angesucht, vnd der vrsachen höfflich befragt worden, bishero aber kein antwort erhalten.

Summa Summarum

aller Steuern zusammen in ganz
 Reformiert Evangelischer hochlöblicher
 Eydgnoschafft, thut 4211 fl.39 Kr.2 H.
 Summa aller steüren **4211 fl.39Kr.2 H.**

Wirt es nun durch hilff Gottes des
 Allerhöchsten, einer Ersam, hoch- vnd Wol-
 weisen Obrigkeit gefällig seyn,
 der Gemeindt Reüthi ertheilte
 1000 Gulden auch noch zu verehren, in an-

sehung der Gemeindt Reüthi merckh-
 würdig habenden Motiven, da dem
 1. Oberkeitlichen Landtseckhel an den
 Interesse mehr zu, dann abgangen, in
 betrachtung dessen, dass die Gemeind
 Reüthi vor deme sich in zwey Rhoden
 befund, namlich Oberhirschberg vnd auch
 Theils der Oberegg, vnd also doppelt,
 vnd an beiden Orthen eigen Hauptleüth
 vnd Räth gehabt. Anjezo aber, nach
 erbawung der Kilchen Reüthi, in ein
 Regiment verordnet, vnd nur noch an
 einem Orth, namlich die Kirchen Reüthi
 eigen Hauptleüth vnd Räth hat, also der
 vnkosten wegen das einten Hauptmans,
 an den zwey Jahrsrechnungen, Grossen
 Räthen, Landtsgmeind, New- vnd alt

Räthen. Jtem wegen der einten Mandaten, hierdurch abgangen, vnd dem Oberkeitlichen Landtseckel am Interesse zugangen ist, da hingegen bey erbawung andere neuen Kirchen, auch new Hauptleüth vnd Räth verordnet werden, vnd also als dann auch neue obgamelte Vnkosten erforderet werden. Wurden nun vorge-melte 1000 Gulden von einer Ersam, hoch- vnd Wolweisen Obrigkeit aus oberkeitlichem christenlichem mitleiden vnd erbämbd, der bawenden Gemeind Reüthi, zu erleichterung ihrer schulden vnd guter beförderung ihres Kilchenguts vollkommenlich zugeeignet, wurde sich alsdann die Summa der Steüren so vil höher belauften, namlich 4974 fl. 8 Kr.

2. Demnach ist auch auff seithen der bawenden Gemeindt Reüthi diss zubetrachten, dass sie von ihren alten Mutter Kilchen zu Marpach vnd Bernang, von ihren habenden Kilchenguth nichts mitnehmen können, noch empfangen, vnd also ohne einigen zusaz vnd anfang des Kilchenguts, ihren Kilchenbaw fürnemmen müssen. Da hingegen andere neue Kilchen, von vorgehenden alten Kirchen, jeder Zeit auch noch etwas Kirchenguts mit nemmen können.

3. Drittens ist auch die hohe nothwendigkeit dises Kilchenbaws wol zu Considrieren, in deme diese bawende

Gemeindt Reüthi miten vnder den
Landtleüthen Papistischer Religion
gelegen, dahero einige vnd anderen
abfahl von dem waaren glauben
zu dem irrthumb vor sich sehen vnnd
empfinden müssen.

4. Viertens, die ersparung namhafter
Oberkeitlicher vnkosten, bey disem
Kilchenbaw gegen anderen der gleichen
Kirchengebäwen, in deme die gottseelige
Consideration, hoher nothwendigkeit dises
Kilchenbaws, dass vilfärtige Consens
einer Ersam hoch- vnd Wolweisen
Obrigkeit, schleüinig befürderet, da manch-
mahlen bey dergleichen Kirchengebäwen
bevor vnd ehe man solche erlauben können,

namhafte Oberkeitliche vnkosten vnd
mühwaltung erfordert worden.

Verzeichnus

Der Ausgaaben vnd besoldung der
Oberkeitlich verordneten Herren Baw-
herren, Vnderbawmeister, Collectores
vnd Steüreinzieher.

Nach deme nun ein Ersam hoch- vnd
Wolweise Obrigkeit, Herren
Landtshaubtman Mathias Bruderer
von Trogen, vnd Herren Hauptman
Herman Tobler ab Heyden, der new-
erbawenen Kirchen Reüthi, zu vorstehenden
Bawherren ernent vnd verordnet, als
haben solche zu folg dem Oberkeitlichen
befehl vnd erforderender nothwendigkeit,
willigst, mit hindansezung ihrer selbst-
eignen nothwendigen geschäften, über

37 tag, mit den bawgeschäften der Kilchen
Reüthi zugebracht.

Hierauff ward von einer Ersam hoch- vnd
Wolweisen Obrigkeit, den Herren
Bawherren für ihre mühwaltung
zur belohnung erkent, namlich

Herr Landtshaubtman vnd Bawherren
Mathias Bruderer von Trogen ward für
seine mühwaltung von einer Ersam hoch-
vnd Wolweisen Obrigkeit erkennt vnd
gegeben....

Herr Hauptman vnd Bawherren Herman
Tobler ab Heyden, ward für seine müh-
waltung von einer Ersam hoch- vnd Wolweisen
Obrigkeit erkannt vnd gegeben....

Herr Hauptman Hans Rohner im Schachen,
Vnderbawmeister hate bey auferbawung
der Kirchen vnd Pfrundthaus in der Reüthi
versaumt in seinen eignen geschäften, vnd
in bawgeschäften der Kilchen vnd Pfrundt-
haus zugebracht, namlich 300 Tag,
darvor ward ihme gegeben 50 fl.

Johannes Rohner, Vnderbawmeister,
hat mit obgemeltem bawgeschäft zugebracht,
150 tag, davor ward ihme gegeben,
namlich 20 fl.

Hans Sturzenegger, Herr Hauptman
Ulrich Sturzenegggers Sohn, Vnderbaw-
meister vnd Bawzahler hat mit obgemel-
tem Kirchen- vnd Pfrundthausbaw

zugebracht über 350 tag, mit hindansezung
seiner eignen geschäften, dafür ward
ihme gegeben, wegen seiner vilfaltigen,
fleissigen mühaltung ward ihme
erkant nemlich 150 fl.

Jun sonderheit zeigte Hans Sturzenegger, Vnder-
bawmeister, auch einnehmer vnd Ausgeber
über gemelten Kirchenbaw, sonderbar an
seinen über disen Kirfchenbaw nammhaft
zugestandnen schaden, wegen rechnung der
einnamm vnd Ausgaab, worüber ihme obge-
melte 150 fl. von hoher Oberkeit erkant, vnd
solle, wo sehr er einiges hete, vnd Authentisch
beweissen könne, dass solches in abgelegter
rechnung nit begriffen, ihme noch abgerechnet
werde.

Collectores

Johann Caspar Schobinger. Collector in Reform. Evang. Eydtnoschafft bis nach Genff, wie vorderhalb andeüet worden, hate mit disser Collectsreiss zugebracht 98 tag, vor vnd nachgehnde versaumnus dis geschäfts halben bey haus darbey nit begriffen, als ward ihme für seine mühwaltung vnd vngesparten fleiss auch vnkosten diser reis halben, von Herren Bawherren, Haubtleüth vnd Räthen erkandt vnd gegeben 20 Ducaten [72 Gulden].

Herr Samuel Sturzenegger des Raths, auch Wirth vnd Gastgeb in der Reüthi war auch für obgemelte wol vnd fleissig

verrichte 98 tag der Collectsreis bis naher Genff, für seine mühwaltung erkant vnd gegeben 50 fl.

Herr Johannes Rohner zum Herren, des Raths der Gemeind Reüthi, war Collctor nach Glaruss, Bündten vnd Dockhenburg, brachte mit dieser Reis 25 tag zu. Dafür ward ihme gegeben, für beide reisen die gemelte vnd nebend stehende 10 fl.

Jacob Sturzenegger zum Hoff, war auch für gemelte Collects reis nach Glarus, Pündten vnd Dockhenburg 25 tag, dafür gegeben 6 fl.

Johann Caspar Schobingefrachte auff letster Collects reis nach Glarus vnd Dockhenburg zu 14 tag, davon beehrte er, so ihme auch gegeben 1 Dublonen, thut 6 fl.36 Kr.

Herr Johannes Rohner zum Herren, war auch mit auf diese letste Collectsreis verordnet. Hate auch in gleichem 14 tag damit zugebracht, dafür war ihme gegeben, ist beyseits zu ersehen.

Hernach folget die Beschreibung

Der erforderenden anlag, des Pfrundt-Guths, der newerbawenen Kilchen vnd Gemeindt in der Reüthi.

Auff anhalten, Bitt vnd begehren der Herren Haubtleüth vnd Rätthen in der Reüthi, wegen ihres Kilchenbaws vnd auch des Pfrundthaus, wie auch des Pfrundtguts vnd anlags halben, weilen sie von vnseren Gnädigen Herren vnd Oberen beehrt, dass sie Herren an dises Orth verordnen, den augenschein einzunehmen, was bey dieser ganzen sach über disen Kilchen- vnd Pfrundthausbaw, wie auch des Anlags vnd Pfrundt Guths verhandelt worden. Als sind dessentwegen von vnseren Gnädigen

Herren vnd Oberen einem grossen Magistrat,
 Herren zu disser verordnet. Namlich, dass
 wo Einer oder der Ander zu vil oder zu wenig
 wäre angelegt worden (welches aber zuvor alles
 vnder ihnen geschechen, ehe die Oberkeitlich Herren
 Deputierten allda erschienen) dass vnbilliche,
 billich zumachen, vnd alles nach bester Form
 bey zulegen. Namlich waren verordnet vnnd
 erscheinen.

Herr Landtaman vnd Pannerherr Cunradt Zellweger

Herr Stadthalter Marthin Zähler

Herr Stadthalter Cunradt Zellweger

Herr Seckhelmeister Sebastian Zellweger

Herr Seckhelmeister Jacob Benziger

Herr Landtshaubtman Mathias Bruderer, Bawherr

Herr Hauptman Herman Tobler, Bawherr

Es war aus erforderender nothwendigkeit der

erste Anlag vmb etwz vermehret worden wie hernach

zu ersehen, wievil der neue vnd alte Anlag bey
 einem jeden gewesen seye. Namlich

Folgen hernach die jenigen Persohnen, was sie
 an diser neswerbawten Kilchen, Thurm,
 Glockhen, Pfrundthaus vnd Pfrundt Guth
 angelegt worden vnd gesteuert worden.

Anlag

Theils freywillig, theils Oberkeitlich gesprochen

Erstlich steuert Herr Hauptman

Ulrich Sturzenegger in der Reüthi,

zahlt an Vogts Kindenschulden 1000 fl.

mehr gibt er hundert Ducaten bargelt, davon

90 fl. bar gelt, für 100 fl. Vogts Kindenschuld gerechnet,

thut 400 fl. weiter gibt er 600 fl. an Vogts Kinden-

schulden, thut alles zusammen 2000 fl.

Summa 2000 fl.

Anlag

Hingegen ist von einer Ersam hoch- vnd Wolweisen
Obrigkeit erkent worden, dass Herr Hauptman
Ulrich Sturzenegger für sich selbst, vnd seine
liebe angehörigen, der erfordernde plaz vnd
Örther in der newerbawenen Kilchen Reüthi
nach erforderender nothdurfft willigst solle cediert
vnd gegeben werden.

Barthli Sturzenegger 200 fl.

Jacob Sturzenegger 170 fl.

Weilen er über das Bawen ein Ross
zu todt geführt, ist er etwz desto weniger
angelegt worden.

Hans Sturzenegger Vnderbawmeister 115 fl.

Verbleibt also mit disem anlag vnd
in allem der Kilchen bey der rechnung noch

schuldig namlich 916 fl.

Summa dis blat 1286 fl.

Anlag

Samuel Sturzenegger 160 fl.

Rudolff Sturzenegger 140 fl.

Gedion Sturzenegger 220 fl.

Joseph Sturzenegger 140 fl.

Alt Hauptman Hans Sturzenegger in
der Reüthi 150 fl.

Hans Sturzenegger 100 fl.

Egli Sturzenegger 22 fl.

Samuel Sturzenegger 200 fl.

Collector, gab ihme für 98ten Collectsreis 50 fl.

Rüedi Kleen zum Kleen 30 fl.

Wälti Kleen zum Kleen 60 fl.

Summa dis blat 1222 fl.

Anlag

Bartli Kleen	20 fl.
Rüedy Kleen zum Hoff	50 fl.
Jacob Sturzenegger, zum Hoff, Collect.40 fl. gab ihme für 25ten Collectsreis 6 fl.	
Bartli Sturzenegger	20 fl.
Vrsula Öügsterin	10 fl.
Bartli Kleen zu Steinigacht	10 fl.
Vlly Öügster zu Steinigcht	30 fl.
Hans Rohner in der Segen	200 fl.
Jacob Rohner, Jackhen Sohn	<u>200 fl</u>
Summa dis blat	580 fl.

Anlag

Gallus Rohner in der Segen	50 fl.
Jacob Rohner, Gallusen Sohn	25 fl.
Vlly Benzeger im Rickhenbach	20 fl.
Cunradt Rohner im Rickhenbach	10 fl.
Hans Rohner im Rickhenbach	15 fl.
Meister Vlrich Benziger	20 fl.
Elsa Rohnerin, die Witfraw	72 fl.
Cunradt Öügster	28 fl.
Galli Öügster im Rickhenbach	47 fl.
Meister Jacob Rohner, Schumacher	<u>60 fl.</u>
Summa dis blat	347 fl.

Anlag

Cunradt Benziger zu Ladren	10 fl.
Hans Knechtly auff dem Berg	30 fl.
Vlly Knechtly auf dem Berg	25 fl.
Galli Öügster am Hirschberg	150 fl.
Jacob Keller am Hirschberg	50 fl.
Meister Rüedi Rohner, der Schmid	60 fl.
Hans Rohner am Hirschberg	20 fl.
Herr Hauptman Hans Rohner am Schachen, vnder Bawmeister für ihn vnd seine Kinder, davon geht ab für 300 tag mühwaltung 50 fl.	100 fl.
Jacob Sturzenegger am Schachen	50 fl.
Hans Rohner in Rohnen	<u>20 fl.</u>
Summa dis blat	515 fl.

Anlag

Gallus Rohner am Schachen	20 fl.
Anna Benzigeri am Hirschberg	20 fl.
Vlly Kleen in Rohnen	30 fl.
Hans Benziger in Rohnen	40 fl.
Bartli Sturzenegger auf der Schwendi	10 fl.
Cunradt Sturzenegger auf der Schwendi	10 fl.
Jörg Sturzenegge auf der Schwendi	18 fl.
Vlly Sturzenegger auf der Schwendi	20 fl.
Hans Niderer im Ranckh	120 fl.
Rüedi Niderer im Ranckh	25 fl.
Marthin Knechtlin im Ranckh	<u>40 fl.</u>
Summa dis blat	353 fl.

Anlag

Hans Niderer im Ranckh, Jackhen Sohn	10 fl.
Cunradt Öügster im Ranckh	10 fl.
Gallus Benziger im Ranckh	20 fl.
Caspar Graff	20 fl.
Jörg Luz im Ranckh	10 fl.
Rüedy Luz im Ranckh	10 fl.
Hans Benziger zu Eschenmoss	30 fl.
Sein Sohn Jacob Benziger	20 fl.
Hans Bodmer auff Kapff	15 fl.
Jacob Keller auff Kapff	<u>20 fl.</u>
Summa dis blat	165 fl.

Anlage

Marthin Rohner auff Hard	20 fl.
Herr Hauptman Hans Sturzenegger, auff Mohren	80 fl.
Lienhardt Giger auff Mohren	20 fl.
Jacob Sturzenegger auff Mohren	50 fl.
Hans Sturzenegger, Abrahames Sohn	30 fl.
Lienhard Keller auff Mohren	40 fl.
Meister Hans Keller, Schneider	15 fl.
Jacob Sturzenegger, Abrahames Sohn	10 fl.
Joseph Tanner auff Mohren, 20 fl. vnd nach seinem Tod 40 fl. thut	60 fl.
Hans Keller auff Mohren	<u>50 fl.</u>
Summa di blat	375 fl.

Anlage

Jörg Sturzenegger auff Mohren	10 fl.
Abraham Sturzenegger	25 fl.
Marthin Keller auff Mohren	10 fl.
Hans Öügster auff Mohren	10 fl.
Cunradt Rohner auff Mohren	30 fl.
Hauptman Hans Keller in Bechtenreüthi	100 fl.
Eva Kleenin zu Steinigacht	40 fl.
Gally Öügster zu Steinigacht, vnd seine 3 Brüder, zusammen insgermin	40 fl.
Vlrich Rohne, in der Schwellmüly, vnd seine 4 Gschwistrige gemein zus.	<u>30 fl.</u>
Summa dis blat	295 fl.

Anlage

Hans Kleen zum Kuser	150 fl.
Johannes Rohner zum Herren, Vnder- bawmeister vnd Collector, geht ihm ab 20 fl. für dz bawen sambt 10 fl. für 39 tag Collectsreis.	80 fl.
Adrian Rohner zum Herren	100 fl.
Moriz Rohner zum Herren	40 fl.
Jacob Bruderer zum Herren	25 fl.
Hansen Sohn	
Jackh Bruderer zum Herren	<u>30 fl.</u>
Summa dis blat	425 fl.

Anlag

Summa der ganzen Anlag, bey
dissem newen Kilchenbaw, Pfrundthaus
vnd Pfrundtguts alles zusammen
thut 6762 fl.

Bey disser Summa ist 801 fl. so Hans Sturzen-
egger bey anderer rechnung schuldig bliben, nit
gerechnet, noch begriffen.

An Tag

So widerumb neüerlicher dingen an erkandtnus
aus gutachten meiner gee[hrten] He[rren] vnd Obr[igkeit]. So geschehen
Jm Jahre anno 1695

Urnäschen	76 fl.30 Kr.
Herysow	144 fl.
Schwelbronon	50 fl.30 Kr.
Hundwil	84 fl.
Teüffen	93 fl.
Spicher	40 fl.30 Kr.
Trogen	56 fl.15 Kr.
Grub	29 fl.15 Kr.
Heyden	56 fl.15 Kr.
Wolffen Halden	54 fl.
Luzenberg	23 fl.30 Kr.
Vnder Hirschberg	49 fl.30 Kr.
Vnd Gayss	<u>85 fl.30 Kr.</u>
Summa	842 fl.45 Kr.

Hernach bezeichnetes haben mein
gee[hrten] He[rren] widerumb einer Kirchhöry Reütj
an Schulden gegeben, vnd zu ihrer gezung
mit geteilt.

Namlichen 602 fl.
so in dem Kirchen buoch ordenlicher wis verzeichnet
sehen wird.

An Tag

Vnd den oben die Kirchsgnossen lüth erkandt
und Herren Landtammann vnd Rath an gelt zu sammen leggen – 400 fl.

Die in der Reüte wegen erwehlung
 der Rätthen belangende ist erkannt,
 dass die auff der Oberegg wie vor demme
 drey Rätth behalten sollen, zu allen Zeiten.
 Und die Hauptmanschaft so lang Hauptman Hans
 Sturzenegger lebt, hernach aber die Hauptman
 mit mehrern Hand bestellt werden, und wen
 dass mehrere Theil am fuglichsten dazu
 bedunckt, genommen werden mögen, ein solche
 Persohn sey in der Kirchhöre wohnhaft wo
 sie wölle. Je doch dass kein parteylichkeit
 und gefahr gebrucht werde. Er komt zu
 Hundwill an der Frühling rechnung, den
 25ten Aprilis anno 1701.

Anno 1706 hat man die Himleten
 gemacht vnd hat gekostet in allem
 343 Gulden 3 Kreuzer 2 Heller. War mit eingerechnet
 der Kosten wegen der Schulstuben, vnd Korn-
 kämerli, welche beide auch sind vertäffelet worden.

Anhang

- 1) Johann Caspar Schobinger von St.Gallen, geb. 1652
von Beruf Maler, gest. 10. Juli 1713 in Thal. Verheiratet mit:
1693 mit Weibratha Bruderer von Trogen, gest. 1698 in Thal und
1700, mit A. Marg. Spisegger von Bischofszell, gest. 1724 in Thal
- 2) Bedeutung unklar. Könnte bedeuten: ..am Rand des Herrschafts-
gebiets (Abt von St.Gallen)

Abschrift: Arthur Sturzenegger, Schachen b. Reute,
2023

Ergänzt: Inhaltsverzeichnis Seite 1
Bild Seite 7, Zeichnung von Joh. Ulr. Fitzi (Ausschnitt)
Anhang Seite 196

